

WORKING PAPER

Wissenschaftliche Politikberatung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive: Begriffe, Organisationsformen, Frameworks und Qualitätskriterien

26. Juni 2026

DOI: [10.5281/zenodo.18713919](https://doi.org/10.5281/zenodo.18713919)

Autor: Paul Buntfuß

Begutachtung: Thomas König

Abstract

Dieses Working Paper bereitet die wissenschaftliche Literatur für die Analyse von Beratungsgremien und anderen Beratungsorganen auf, die im Rahmen des Rats für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) in Österreich durchgeführt wird. Ausgehend von Grundbegriffen wie Expertise, Evidenz und den damit verbundenen normativen Dimensionen werden Rollenmodelle für beratende Expert:innen diskutiert. Anschließend folgt eine Analyse spezifischer Organisationsformen – von Gremien, Beiräten und Kommissionen über Chief Scientific Advisor-Modelle bis hin zu Ressortforschungseinrichtungen. Besonders berücksichtigt wird dabei die österreichische Praxis, die sich durch hybride Gremienstrukturen und die Einbindung verschiedener Akteur:innen auszeichnet. Abschließend wird der Frage nachgegangen, was „Qualität“ in wissenschaftlicher Politikberatung bedeutet und warum sie sich nicht allein über Effektivität bestimmen lässt, sondern immer auch über den Umgang mit Werthaltungen, Unsicherheiten und Konflikten.

Das Paper versteht sich als Plädoyer, in der Ausgestaltung von Expertise und wissenschaftlicher Politikberatung die Fragen nach Konflikten und Werthaltungen als zentrales Problem zu behandeln – ein Problem, das nicht durch weitere Evidenzen gelöst werden kann. Vielmehr zeigt es, dass Qualität nicht allein als Effektivität, sondern vor allem als Umgang mit normativen Konflikten und Spannungsverhältnissen zu verstehen ist, und lädt dazu ein, Politikberatung als politisch sensible, reflexive Praxis zu begreifen.

Inhalt

Abstract	2
Inhalt	3
Einleitung	4
1. Grundbegriffe und Hintergründe	6
1.1 Expert:innen und Expertise	6
1.2 Rollenmodelle für beratende Expert:innen	9
1.3 Von Expert:innen zu Expertise	12
1.4 Grundlegende Spannungen in wissenschaftlicher Politikberatung	14
2. Spezifische Organisationsformen wissenschaftlicher Politikberatung	17
2.1 Gremien, Beiräte, Kommissionen	18
2.2 Systemspezifische Formen	21
2.3 Entwicklungen der Organisationsformen wissenschaftlicher Politikberatung	23
3. Konzepte für die Betrachtung wissenschaftlicher Politikberatung	25
3.1 Expertise zwischen den Funktionslogiken von Wissenschaft und Politik	25
3.2 Knowledge Brokering (Organizations)	26
3.3 Policy advisory systems	27
3.4 Evidenzbasierte Politik	28
3.5 Die Politik der Expertise	29
3.6 Fazit: Die politische Dimension wissenschaftlicher Politikberatung	31
4. Was ist Qualität in wissenschaftlicher Politikberatung?	32
4.1 Qualität als Effektivität	32
4.2 Qualität jenseits von Effektivität?	34
Literatur	37

Einleitung

Wissenschaftliche Politikberatung, verstanden als Praxis der Vermittlung wissenschaftlicher Expertise in politische Entscheidungsprozesse, ist ein normativ und politisch geprägter Prozess im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik. Damit ist sie zugleich unverzichtbar und inhärent spannungsbehaftet. Einerseits wäre moderne Politik ohne wissenschaftliche Erkenntnisse kaum denkbar; viele politische Probleme erscheinen erst vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Analysen, Methoden und Diagnosen überhaupt als Probleme, die staatliches Handeln erfordern. Andererseits zeigt sich immer wieder, dass wissenschaftliches Wissen in politischen Prozessen selten so einfließt, wie sich Wissenschaftler:innen dies erhoffen – und dass auch umgekehrt die Politik Erwartungen an die Wissenschaft richtet, die diese kaum erfüllen kann. So fragt beispielsweise ein Meinungsartikel des Journals *Nature*, warum Wissenschaft, wenn sie doch einige der größten Probleme der Welt lösen könne, von den Regierungen dafür nicht genutzt werde (Pearson, 2024). Die offenkundige Antwort darauf scheint zu sein, dass Politiker:innen zu wenig über Wissenschaft wissen – und so wird immer wieder versucht, sie über die Vorzüge und Möglichkeiten des wissenschaftlichen Wissens aufzuklären. Beispielsweise geben Sutherland et al. (2013) Politiker:innen „*Twenty tips for interpreting scientific claims*“ an die Hand, mit „*Top 20 things scientists need to know about policy-making*“ (Tyler, 2013), wurde umgehend darauf reagiert. Da beide Seiten darauf bestehen, dass ihr Bereich sowohl komplex als auch von einer Eigenlogik geprägt ist (und deswegen definitiv nicht auf eine Stichpunktliste reduzierbar), scheint das Problem nicht so einfach in den Griff zu bekommen sein.

Das vorliegende Working Paper ist von der Motivation getragen, dieses Spannungsfeld genauer zu beleuchten. Es geht darum, sozialwissenschaftliche Perspektiven auf wissenschaftliche Politikberatung zusammenzutragen, die – trotz unterschiedlicher theoretischer Zugänge – eines gemeinsam haben: Sie machen sichtbar, dass wissenschaftliche Politikberatung kein mechanischer (oder linearer) Transfer von Wissen in politische Entscheidungsprozesse ist, sondern eine soziale, politische und normative Praxis. Als Literaturüberblick soll eine verständliche, strukturierte Orientierung geboten werden: ein Überblick der wichtigsten Konzepte, Spannungsfelder und Organisationsformen, ohne dabei die Kontextabhängigkeit aus dem Blick zu verlieren. Es soll aufzeigen, wie Expertise gesellschaftlich, politisch und organisatorisch gerahmt ist, in welchen Spannungen sie sich zwangsläufig bewegt und welche Gestaltungsoptionen bestehen, um gute Beratung zu ermöglichen.

Der hier präsentierte Überblick basiert auf einer systematischen Durchsicht zentraler Literatur aus Politikwissenschaften, Soziologie und Wissenschaftsforschung. Ausgewählt wurden Texte, die helfen, das Verhältnis von Wissenschaft und Politik theoretisch einzuordnen, empirisch zu beleuchten und normativ zu reflektieren. Die Literaturliste orientiert sich an Beiträgen der sozialwissenschaftlichen Forschung zur wissenschaftlichen Politikberatung, insbesondere aus der Policy-Analyse, den Science and Technology Studies (STS) sowie der Governance-Forschung. Im Fokus stehen Arbeiten, die die institutionelle Einbettung, Funktionsweisen und politischen Dimensionen von Beratung in politischen Kontexten analysieren. Expertise wird dabei als soziales Phänomen, als politische Ressource und als potenziell umkämpfte Form von Autorität begriffen.

Betrachtet wird vornehmlich die Ebene nationalstaatlicher Politikberatung, wodurch Perspektiven internationaler Organisationen nicht systematisch berücksichtigt werden.¹ Ergänzend werden auch

¹ Internationale Organisationen wie OECD, Weltbank, IMF oder IPCC sind als Träger und Vermittler wissenschaftlicher Expertise zentrale Akteure. Aus konstruktivistischer Perspektive (Haas 2004) fördern sie transnationale „Epistemic Communities“ und erzeugen „Usable Knowledge“ – also wissenschaftlich valides und politisch anschlussfähiges Wissen. Damit fungieren sie als Schnittstellen zwischen wissenschaftlicher Wissensproduktion und politischer Entscheidungsfindung in transnationalen Kontexten. Eine vertiefte Literaturbehandlung würde hier den Rahmen sprengen und ist für den unmittelbaren Zweck nicht zentral.

stärker anwendungsorientierte Veröffentlichungen einbezogen, die aktuelle institutionelle Entwicklungen und praktische Herausforderungen im Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik aufgreifen. Zugleich ist zu betonen, dass das Working Paper keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es handelt sich um eine Auswahl, die bewusst darauf ausgerichtet ist, Begriffe zu klären, grundlegende Einsichten und Orientierungswissen zu vermitteln, das Feld zu ordnen und Denkanstöße zu geben.

Im ersten Kapitel wird zunächst in zentrale Grundbegriffe eingeführt – allen voran in das Verständnis von Expertise selbst und in die Spannungen, die sich aus ihrer Nähe zu politischen Wert- und Machtfragen ergeben. Darauf folgt ein Überblick über die wichtigsten Organisationsformen wissenschaftlicher Politikberatung, von Gremien über Chief Scientific Advisors bis hin zu intermediären Einrichtungen. Anschließend werden verschiedene Frameworks vorgestellt, mit denen sich die Schnittstelle von Wissen und Politik analysieren lässt – von systemtheoretischen Modellen über Policy Advisory Systems bis hin zu Ansätzen einer politischen Epistemologie. Abschließend wird der Frage nachgegangen, was „Qualität“ in wissenschaftlicher Politikberatung heißen kann und warum sie sich nicht allein über Effektivität bestimmen lässt, sondern immer auch über den Umgang mit Werthaltungen, Unsicherheiten und Konflikten.

Insgesamt versteht sich dieses Working Paper als ein Angebot, die vielfältigen Perspektiven auf wissenschaftliche Politikberatung zusammenzuführen und zugänglich zu machen. Es soll helfen, zentrale Spannungsfelder zu erkennen und die organisatorischen und konzeptionellen Rahmenbedingungen besser zu verstehen, unter denen Expertise politisch wirksam wird. Die folgenden Kapitel erheben dabei nicht den Anspruch, abschließende Antworten zu liefern. Vielmehr sollen sie dazu beitragen, die eigene Praxis – sei es in wissenschaftlichen Einrichtungen, in der Verwaltung oder in beratenden Gremien – bewusster zu reflektieren. Das Working Paper versteht sich damit als Einladung, wissenschaftliche Politikberatung nicht als technische Dienstleistung, sondern als politisch sensible, reflexive Tätigkeit zu begreifen.

1. Grundbegriffe und Hintergründe

Eine grundlegende Charakterisierung von wissenschaftlicher Politikberatung ist die Feststellung, dass sie *zwischen Wissenschaft und Politik* angesiedelt ist. Diese Zwischenposition bringt sie dazu, zwischen Politik auf der einen und Wissenschaft auf der anderen Seite zu vermitteln (Weingart & Lentsch, 2008). Eyal beschreibt diese Position mit der Metapher einer Autobahn: wissenschaftliche Politikberatung² bewegt sich auf der mittleren Spur, schneller als die wissenschaftliche Forschung aber langsamer als die Politik (Eyal, 2019). Dieser Hinweis auf unterschiedliche Temporalitäten ist wichtig und lenkt das Augenmerk auf einige Herausforderungen, ja kann bereits erste Denkanstöße dazu geben, warum der Transfer von Wissen (in diesem Bild von der langsamsten auf die schnellste Spur) oft nicht zu gelingen scheint. Dennoch stellt er in meinen Augen keine ausreichende Charakterisierung dar.

Bevor im nächsten Kapitel also verschiedene konzeptuelle Ansätze präsentiert werden, um die Besonderheiten und Herausforderungen wissenschaftlicher Politikberatung zu fassen, wird dieses Kapitel zunächst ein paar Begriffe klären und auf Debatten hinweisen, die im Hintergrund dieses Themas spielen – und die allgemeine Diskussion prägen. Den Beginn macht hierbei der bereits verwendete Begriff der Expertise.

1.1 Expert:innen und Expertise

Wissenschaftliche Politikberatung ist nicht die einzige Form, in der wir im alltäglichen und politischen Leben Expertise begegnen – aber eine sehr relevante³. Eine Klärung, was es mit Expertise auf sich hat, wird also bereits wertvolle Einblicke liefern in die Spannungsfelder wissenschaftlicher Politikberatung.

Expert:innen und ihr Wissen

Zunächst ist festzuhalten, dass Expertise nicht gleich Wissenschaft ist (Barlösius & Ruffing, 2021; Straßheim, 2015). Peter Weingart, eine der Koryphäen der Wissenschaftssoziologie, formuliert das mit folgender wissenssoziologischer Unterscheidung:

“Für den beratenden Wissenstypus bietet es sich an, von Expertise zu sprechen. Expertise ist die auf Entscheidungsprobleme orientierte, zweckgerichtete Wissensaufbereitung, die meistens die Form der kurzfristigen Recherche zum Stand des Wissens und der Implikationen für das infrage stehende Problem annimmt, im Unterschied zur angewandten Forschung, die auf die Aufklärung politisch relevanter Sachprobleme gerichtet ist, und noch klarer im Unterschied zur akademischen Forschung, die am Erkenntnisgewinn orientiert ist.” (Weingart, 2015, p. 8)

Anders als Wissenschaftler:innen stehen Expert:innen immer an der Grenze ihres Fachbereichs – im Fall der Politikberatung also dort, wo sie an die Politik angrenzen. Jemanden als Expert:in für ein politisches (Sach-)Thema zu akzeptieren, also eine Auskunft- oder Beratungsrolle zuzusprechen, bedeutet aus dieser Perspektive immer eine doppelte Zuschreibung. Erstens, die **Zuschreibung epistemischer Autorität**, also der Kompetenz, Wissensansprüche zu dem gegebenen Thema zu begründen und zu validieren. Zweitens, die **Zuschreibung politischer Autorität**, das heißt in diesem Kontext, der Fähigkeit, diese Wissensansprüche für politische und gesellschaftliche Probleme nutzbar und relevant zu machen (Straßheim, 2015). Zuschreibungen dieser Art sind immer Zuschreibungen zu

² Eyal spricht in diesem Zusammenhang von „regulatory science“ und „policy science“ (2019, S. 8) – sein Argument lässt sich aber gut auf den allgemeineren Begriff wissenschaftlicher Politikberatung übertragen.

³ Man denke etwa an die verschiedenen Formen technischer, medizinischer, pädagogischer oder anderweitig fachlicher oder erfahrungsgestützter Expertise, ohne die ein modernes Leben undenkbar scheint.

Personen, dies korrespondiert mit einer weit verbreiteten Sicht, Expertise als *personengebunden* zu sehen (Barlösius & Ruffing, 2021) und betont vor allem den Unterschied von Expertise zu Evidenz.

Expertise vs. Evidenz

Dieser Unterschied kann darüber gefasst werden, Evidenz und Expertise (ähnlich Weingart im obigen Zitat) als zwei unterschiedliche Wissensarten zu verstehen. **Evidenz** wird hier als forschungsbasierte Information definiert, die erstens durch systematische Verfahren generiert wird und zweitens intersubjektiv nachvollziehbar ist, weil sie in generalisierter Form festgehalten wird. Für Evidenz sind unabhängige Beobachtbarkeit und Überprüfbarkeit von Bedeutung. Personengebundene **Expertise** ist demgegenüber vor allem dadurch gekennzeichnet, dass die Expert:in die Fähigkeit besitzt, Kenntnisse situationsgerecht anzuwenden. Expert:innen verfügen einerseits über überdurchschnittlich viel Wissen zu einem bestimmten Gebiet, sind aber andererseits in der Lage, dieses Wissen für die (schnelle) Deutung und Bearbeitung komplexer Situationen zu verwenden. Das Wissen der Expert:innen umfasst damit nicht nur explizites (Fakten-)Wissen, sondern auch viel implizites Wissen, das für die praktische Deutung und Anwendung wesentlich ist (Ledermann, 2014).

Evidenz ist, wie ein Fachdossier zu dem „Evidenzbasierte Gesetzgebung“ des österreichischen Parlaments deutlich macht, ein aus der Rechtsprechung bekannter Begriff. Hier ist Evidenz ein Beweis (oder Teil einer Beweisführung) in einem Verfahren – und damit klaren Verfahrensregeln unterworfen (Parlament Österreich, 2024). Im Kontext wissenschaftlicher Politikberatung wird Evidenz gerne auf die direkte Wortbedeutung, dass etwas als klar und einleuchtend (=evident) erscheint, zurückgeführt. Wie Straßheim (2024) jedoch betont, ist diese Eindeutigkeit das Resultat einer Vielzahl politischer und epistemischer Operationen. Anders ausgedrückt: Evidenz muss hergestellt werden und dabei spielen normative und politische Fragen eine wichtige Rolle. Die Politikwissenschaftlerin Katharina Paul weist darauf hin, dass

„Evidenz auch untrennbar mit dem verknüpft [ist], was wir als demokratische Gesellschaften als wissenswert befinden oder historisch als politisch relevant definiert haben – sei es die durchschnittliche Lebenserwartung, die Anzahl der Erwerbstätigen, oder Durchimpfungsraten.“ (Paul, 2019).

Expert:innen und normative Fragen

Nicht nur die Herstellung von Evidenz, sondern auch die Ausrichtung von Expertise auf politische und gesellschaftliche Probleme bringt unweigerlich eine Nähe zu normativen Fragen⁴ mit sich, und damit die Aufgabe für Expert:innen damit umzugehen. Allgemein gesprochen, müssen Expert:innen mit Fragen von Wertigkeit, Autorität und Umkämpftheit des Wissens umgehen, das sie für die Politik mobilisieren (Krick & Leeten, 2022). Anders ausgedrückt: Expert:innen müssen in ihrer (nicht nur beratenden) Tätigkeit mit Wertfragen umgehen (Pedersen, 2014).

Hinzu kommt, dass auch die Rolle der Expert:in selbst auch einen normativen Aspekt hat: Eine Betonung von Expertise als Wissen, das besondere politische Berücksichtigung verdient, droht mit dem demokratischen Prinzip der Gleichheit zu konfliktieren, wie Straßheim (2015) kritisch anmerkt. Hinzu kommt, dass Nicht-Expert:innen oft kaum das Wissen von Expert:innen hinterfragen und

⁴ Dass die Nähe zu politischen oder gesellschaftlichen Werten nicht erst mit der Nähe zu politischen Prozessen kommt, sondern bereits in der wissenschaftlichen Praxis inhärent angelegt ist, ist eine inzwischen klassische Position in sowohl der Wissenschaftsphilosophie wie der empirischen Wissenschaftsforschung (Douglas, 2009; Jasanoff, 2004), die in diesem Working Paper nur dort punktuell aufgegriffen werden kann, wo sie direkt für die Frage nach wissenschaftlicher Politikberatung relevant wird.

überprüfen können. Expert:innen setzen damit gewissermaßen ihre eigenen Standards. Dies erschwert demokratische Kontroll-Prozesse (Straßheim, 2015).

Die Frage nach dem Umgang mit Wertfragen und die Frage nach demokratischer Kontrolle von Expertise hängen also eng zusammen. Historisch wurden diese beiden Fragen vor allem unter dem Gesichtspunkt der Dominanz zwischen den sich gegenüberstehenden Sphären verstanden. Soll Wissenschaft oder Politik das Primat in der Politikgestaltung haben? Der Soziologe Helmut Schelsky ging vor 70 Jahren davon aus, dass in einer verwissenschaftlichen Gesellschaft wissenschaftlich-technische Sachgesetzmäßigkeiten die demokratische Willensbildung ablösen würden und sollten - eine Position, die klassischerweise als *technokratisches Modell* bezeichnet wird. Demgegenüber warnte Max Weber vor einem zu hohen Einfluss der Fachleute, der die politische Gestaltungsfähigkeit lähmen würde und plädierte für eine Autonomie der politischen Entscheidung, was als *dezisionistisches Modell* bekannt ist (siehe zusammenfassend Bogner & Torgersen, 2005).

Die jeweilige Dominanz drückt sich darin aus, wo Werte und Ziele festgelegt werden. In einer **dezisionistischen Vorstellung** liegt dies im Bereich des Politischen und muss damit nicht wissenschaftlich begründet werden. Wissenschaftliches Wissen und Expertise werden nur zur Erreichung dieser Ziele benötigt, daran anschließend wird von einer klaren Trennung zwischen Werten und Wissen ausgegangen. In einer **technokratischen Vorstellung** wird auch die Wahl der (vormals) politischen Ziele durch wissenschaftliche Expertise (oder eine rationalisierte Verwaltung) ersetzt. Politiker:innen werden damit abhängig von der Rationalität der Expert:innen. Beide Modelle wurden in Folge dafür kritisiert, dass es dem Dezisionismus an Rationalität und der Technokratie an Legitimation mangle. Vor allem jedoch gehen beide von einem linearen Politikverständnis aus, in dem Problemdefinition, Beratung und Entscheidung getrennt und entweder Wissenschaft oder Politik zugeordnet werden können. Angesichts der Beobachtung einer gleichzeitigen *Verwissenschaftlichung der Politik* und *Politisierung der Wissenschaft*, ist dieses Verständnis allerdings nicht zu halten (Weingart, 1999).

Als Lösung wurde von Jürgen Habermas ein drittes, pragmatisch genanntes, Modell vorgeschlagen, das statt einer strikten Trennung eine kommunikative Wechselbeziehung zwischen Politiker:innen und Expert:innen betont (Habermas, 1970; s.a. Weingart, 1999). Anstelle der Dominanz einer der beiden Seiten soll hier eine Wechselbeziehung und anstelle einer linearen Aufgabenteilung ein iterativer Diskurs über das verfügbare Wissen, politische Entscheidungen und Werturteile treten (Falk et al., 2019). Wie Lentsch (2016) anmerkt, nehmen die meisten neueren Vorschläge zur Gestaltung des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik mindestens implizit Bezug auf Habermas' pragmatisches Modell.

Das **pragmatische Modell** nimmt Abstand vom Ideal der Wertfreiheit der Wissenschaft (Weingart, 1999), das sowohl von wissenschaftsphilosophischer (Brown, 2020; Douglas, 2009, 2021) als auch von empirischer Seite (Jasanoff, 2004) stark kritisiert wird. Bei Habermas liegt das Verhältnis von Wissen und Werten im Kommunikationsprozess und wird somit in der (wertbasierten) Beauftragung der wissenschaftlichen Beratung abgebildet (Fleischer et al., 2010). Da auch Wissenschaft selbst nicht frei von Werten zu denken ist, müssen sich beratende wissenschaftliche Expert:innen mit dieser inhärenten Wertgeladenheit der Wissenschaft auseinandersetzen. Wissenschaftliche Beratung kann nicht auf technische Fragen beschränkt werden, sondern hat immer auch Vorstellungen darüber, wie Politik gestaltet werden sollte: Man muss „*Science Advisers as Policymakers*“ verstehen, wie es der Untertitel der klassischen Studie von Jasanoff (1994) formuliert. Die Vorstellung eines deliberativen Diskurses zwischen „Wissenschaft“ und „Politik“ gibt allerdings einzelnen Expert:innen relativ wenig Orientierungshilfe für konkrete Beratungssituationen.

1.2 Rollenmodelle für beratende Expert:innen

Die Feststellung, dass beratende Expert:innen unweigerlich mit normativen Fragen zu tun haben, lenkt den Fokus auf die Fragen, wie sich die einzelnen Expert:innen demgegenüber verhalten sollen:

- 1) Wie sollen sich Expert:innen individuell in diffizilen Situationen der Politikberatung verhalten?
- 2) Wie sollte man als Expert:in das Verhältnis von Wissenschaft und Politik in diesen Situationen jeweils verstehen?

Ideal: Expert:innen als *Honest Broker*

Das prominenteste Rollenmodell für beratende Expert:innen stammt von Roger Pielke (2007), der vier Idealtypen diskutiert. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die Frage, wie sich Expert:innen zu politischen Entscheidungsprozessen verhalten und verhalten sollten – er empfiehlt selbst einen präferierten Umgang mit dieser Frage. Pielke kartiert die möglichen Modelle von Expertise anhand des Umgangs von Expert:innen mit normativen und politischen Fragen.

Das erste Modell ist die Figur des *Pure Scientist*, die mit einem reinen Forschungsfokus keine Verbindung zu Politik und Entscheidungsträger:innen hat. Die darin enthaltene Vorstellung einer von Wert- und Politikfragen komplett entkoppelten Wissensproduktion, ist jedoch nicht zuletzt angesichts der Rechtfertigungszwänge in der Forschungsförderung mehr Mythos als Realität. Letztlich scheitert diese Vorstellung auch daran, dass wissenschaftliche Ergebnisse immer auch Implikationen für die breitere Gesellschaft mit sich bringen. Ähnlich entfernt von expliziter Politikgestaltung bleibt das Modell des *Science Arbiter* das jedoch die Nachfrage von Politiker:innen nach der Beantwortung spezifischer Fragen anerkennt.

Werte im Prozess der Expertise sind für Pielkes Ansatz vor allem dann relevant, wenn kein Konsens über sie hergestellt werden kann. Gibt es diesen Konsens, ist die Situation einfach. Wie die beiden bereits diskutierten Idealtypen geht es letztlich nur um Sachfragen, Wertfragen stehen nicht zur Debatte. Das paradigmatische Beispiel ist die akute Bedrohung durch eine Naturkatastrophe wie einen Tornado, angesichts dessen Debatten über Wert-Priorisierungen sinnlos erscheinen, da es zunächst ums Überleben geht und um die Informationen, die dieses sichern können. In solchen Fällen sieht Pielke das Rollenmodell eines *Science Arbiter* als angemessen. Die wenigsten Situationen sind allerdings *Tornado Politics* – und oft genug wird dieses Label verwendet, um unliebsame Debatten über Werte zu umgehen.

Für Situationen jedoch mit fehlendem Wertekonsens – also für den Großteil der Situationen, für die Beratung nachgefragt wird – empfiehlt Pielke Expert:innen, entweder als *Issue Advocate* oder als *Honest Broker* aufzutreten. Beide haben unterschiedliche Wege, mit normativen Präferenzen umzugehen. **Issue Advocates** ergreifen gemäß ihrer eigenen normativen Präferenzen Partei für einen bestimmten politischen Kurs und versuchen mit ihrer Expertise die Entscheidung daraufhin zu beeinflussen. Basierend auf einer eigenen Position wollen *Issue Advocates* also die Auswahl der Optionen für die Entscheidungsträger:innen auf eine oder ein paar wenige präferierte Optionen verkleinern. Deutliche Kritik äußert Pielke am Typ des *Stealth Issue Advocate*, der unter dem Deckmantel reiner Sachfragen selbst die Durchsetzung einer Präferenz vorantreibt.

Das alternative Modell ist das des **Honest Broker of Policy Alternatives**. Dieses Modell erkennt an, dass die Situation stark normativ geprägt ist, zieht sich aber darauf zurück, verschiedene Optionen zu präsentieren – um die Entscheidungsträger:innen gemäß ihren Wertvorstellungen daraus wählen zu lassen. Es hat kein Interesse, den Entscheidungsprozess auf eine Option zu lenken. Das Interesse besteht vielmehr darin, den Entscheidungsprozess selbst auszuweiten, so dass die letztliche Wahl der Option im Lichte der Präferenzen und Werte der Entscheidungsträger:innen geschehen kann.

Pielke schlägt also vor, entweder klar nach eigenen Werthaltungen Partei für eine Position zu ergreifen – oder nur die Optionen darzulegen und die Entscheidung den politischen

Beratungsempfänger:innen zu überlassen. Durch die explizite Einnahme einer Position ist das Problem des fehlenden Wertekonsenses quasi entschärft – übergespitzt gesagt, können die Expert:innen in diesem Modell die Wertefragen aussortieren, indem sie ihre eigene Wertepreferenz zur Leitnorm erklären. Diese Lösung ist aber nicht zufriedenstellend und nicht umsonst trägt Pielkes Buch den *Honest Broker*, seine eigene Empfehlung, im Titel: kommt dieser doch dem Ideal der neutralen, aufgeklärten und aufklärenden, jenseits von Parteipräferenz beratenden Expert:in am nächsten.

Pielkes Ansatz wurde von Praktiker:innen der wissenschaftlichen Politikberatung aufgegriffen, darunter Peter Gluckman, ehemaliger wissenschaftlicher Chefberater der neuseeländischen Regierung. Gluckman (2018) unterscheidet zwischen den funktionalen Rollen der Beratung: Wissensgenerierung, Wissenssynthese und *Knowledge Brokerage* sind seiner Ansicht nach grundverschiedene Aufgaben, die arbeitsteilig und jeweils von unterschiedlichen Expert:innen übernommen werden sollten. Zudem weist Gluckman auf den wertgeladenen Kontext hin, in dem wissenschaftliche Beratung stattfindet. Auch er betont, dass Beratung nicht frei von gesellschaftlichen Wertkonflikten agieren kann, eine Auseinandersetzung mit normativen und politischen Fragen ist unumgänglich. In einer späteren Arbeit betonen Gluckman et al. (2021) den politischen Kontext von Expertise: Dieser sei nicht nur der übergeordnete Rahmen für Beratungspraktiken, sondern direkt für die Tätigkeit des *Brokerage* relevant. Wissenschaftliche Berater müssen sich sowohl der Nachfrage der politischen Entscheidungsträger nach Expertise als auch der dynamischen politischen Prozesse bewusst sein, die diese Nachfrage beeinflussen – nur innerhalb dieser kann *Knowledge Brokerage* stattfinden.

Kritik am *Honest Broker*

Trotz ungebrochener Beliebtheit wird an Pielkes Ideal kritisiert, dass es in der Auseinandersetzung mit Wertfragen letztlich nicht konsequent ist. Zusammen mit der Entscheidung soll diese auf die Seite der Politik verschoben werden, da dort die Position und das Mandat sei, damit umzugehen. Damit schafft es Pielke, die Präsenz von Werten in Expertise zwar anzuerkennen, sie jedoch so an die Frage der Entscheidung zu koppeln, dass jede wirkliche Auseinandersetzung mit normativen Fragen auf Seiten der Politik landet. Expertise und das wissenschaftliche Wissen, auf das sie sich stützt, ist damit davon befreit – mit dem Begriff von Thomas Gieryn (1995) handelt es sich um erfolgreiche *Boundary Work*.

Quasi durch die Hintertür führt Pielke damit das Ideal der Wertfreiheit wieder ein und verknüpft es mit einem **Ideal der Entscheidungs-Enthaltung** für die beratenden Expert:innen. Alles, was nach Entscheidung aussieht, wird der beratenen Seite überlassen, so kommt die Expert:in nicht in das Problem, ihre eigenen, nicht zu leugnenden normativen Präferenzen in den Entscheidungsprozess einzubringen – und sich Fragen nach der Legitimität dieses Einflusses stellen zu lassen. Beide Bausteine stabilisieren sich dabei gegenseitig: Das Aufzeigen der Optionen scheint umso neutraler, je mehr die Expert:innen sich der Entscheidung enthalten, welche Option letztlich gewählt wird. Und je neutraler die Optionen dargestellt werden, desto glaubwürdiger erscheint die Entscheidungsenthaltung. Dies kann auch auf die Expert:innen selbst zurückwirken: Indem Entscheidungen und Auseinandersetzung mit normativen Fragen der Politik überlassen werden, entsteht die Möglichkeit, dass diese einen engen, strategisch gewählten, Korridor vorgibt, in dem Expertise stattfinden kann⁵.

Diese Kritik am Modell des *Honest Broker* wird von mehreren Seiten geteilt. Auch Havstad & Brown (2017) werfen dem Modell einen mangelnden Umgang mit Wertfragen und eine heimliche Rückkehr zum Ideal der Wertfreiheit vor. Außerdem betonen sie, dass angesichts der Komplexität der meisten Probleme die Vorstellung, *alle Optionen* aufzuzeigen, scheitern muss. Grundmann (2017) weist darauf hin, dass die Vorstellung, *Honest Broker* könnten vom Entscheidungsprozess komplett unabhängig

⁵ Anhand einer Fallstudie zur österreichischen Pandemieberatung haben wir diesen Aspekt empirisch nachgezeichnet und diskutiert, vgl. Bogner & Buntfuß (2023).

bleiben, fragwürdig ist: Der Prozess des *Brokerage* selbst erfordert immer wieder das Treffen einer Wahl, einer Entscheidung – die selbst nicht ohne normative Haltungen auskommt (Brown, 2020).

Trotz dieser relevanten Kritik ist das Modell des *Honest Broker* jedoch eine wertvolle Orientierung für beraterische Praxis, da sie für das **Problem der Wertgeladenheit** in Expertise sensibilisiert und Anregungen gibt, wie normative Aspekte sichtbar gemacht werden können.

Weitere Rollenmodelle

Während Pielkes Typologie vor allem als Orientierung für den Umgang mit normativen Fragen dient, setzen andere Vorschläge stärker bei der Funktion und Prozessgestaltung von Beratung an: Was genau soll im Beratungsprozess geleistet werden – und wie lässt sich diese Leistung organisatorisch absichern? In diesem Sinne sind die folgenden Modelle als Ergänzungen zu verstehen, die einen anderen Aspekt der Praxis hervorheben: Arbeitsteilung, Rollenklärung und Urteilskraft unter Unsicherheit.

Einen stärker auf Forschende bezogenen Vorschlag machen Kärkkäinen et al. (2024) mit drei Rollen, die diese im *Science-for-Policy*-Kontext⁶ einnehmen können: Synthese, Kommentar und Fürsprache. Der Nutzen dieser Trias liegt darin, dass sie eine häufige Situation in der Politikberatung adressiert: Forschende werden oft um Einschätzungen gebeten, obwohl Forschung keine direkten Antworten liefert – und damit Interpretations- und Gewichtungentscheidungen unvermeidlich werden. **Synthese** wird für Forschende vor allem dort relevant, wo bereits ein Bestand an Forschungsergebnissen vorliegt und Wissensbedarfe einigermaßen klar benannt werden können. In der **Kommentar**-Rolle dagegen treten Forschende als interpretierende Expert:innen auf: Sie wenden ihr Fachwissen an, um Forschungsergebnisse in konkrete Policy-Fragen zu übersetzen und plausibel einzuordnen. Normativ ist hier der Transparenzanspruch zentral: Die Rationale hinter solchen Expert:innen urteilen sowie ihre Unsicherheiten sollen sichtbar gemacht werden, damit Adressat:innen verstehen, was Daten tragen – und was nicht. Die **Fürsprache**-Rolle schließlich beschreibt Situationen, in denen Forschende aktiv Empfehlungen zugunsten eines gesellschaftlichen Ziels⁷ kommunizieren. Kärkkäinen et al. verbinden dies mit der Erwartung, persönliche Sichtweisen klar von Forschungswissen zu unterscheiden und etwaige Interessenkonflikte offen zu legen (Kärkkäinen et al., 2024).

Abschließend soll noch ein Rollenmodell angeschnitten werden, das eine weitere wichtige Dimension wissenschaftlicher Politikberatung anspricht: die **Rolle politischer Urteilskraft** und nach welchem Denkstil diese vorgeht. Dieser Frage geht Tetlock (2005) nach. Diese Frage ist relevant, da selbst bei klarer Rollenbeschreibung offenbleibt, wie Urteile unter politischer Komplexität und Unsicherheit gebildet werden. Tetlock unterscheidet – nach Isaiah Berlin – zwischen "Igel", die die Welt über eine große Leitidee ordnen und daraus konsistente, oft monokausale Deutungen ableiten, und "Füchsen", die viele kleine Erklärungselemente kombinieren, Ambivalenzen aushalten und Einschätzungen leichter revidieren. Als Rollenmodell (nicht als psychologische Typisierung) steht der Igel für eine Beraterfigur, die Politik aus einem großen Deutungsrahmen heraus erklärt und dadurch zu klaren, konsistenten Empfehlungen neigt. Das kann kommunikativ attraktiv sein, birgt aber in komplexen, dynamischen Politikfeldern das Risiko der Übervereinfachung. Der Fuchs steht demgegenüber für eine Beraterrolle, die mehrere Perspektiven kombiniert, Unsicherheit sichtbar hält

⁶ Im englischen Sprachgebrauch werden die Begriffe *Science Advice*, *Scientific Policy Advice* und *Science-for-Policy* weitgehend synonym gebraucht, auch wenn letzterer eine Linearität insinuiert, die hinterfragt werden kann. Das Working Paper verwendet den allgemeineren Begriff *Wissenschaftliche Politikberatung*, wenn nicht wie in diesem Fall von der behandelten Literatur explizit von *Science-for-Policy* oder Ähnlichem gesprochen wird.

⁷ Es muss kritisch angemerkt werden, dass Kärkkäinen et al. (2024) die Frage, was als legitimes gesellschaftliches Ziel gilt und wer dies festlegt, nicht behandeln, was symptomatisch für den *Evidence-Based Policymaking* Ansatz ist. Mehr zu diesem Punkt unten in den Kapiteln 3.4 und 4.

und eher bereit ist, Schlussfolgerungen zu revidieren, wenn sich die Evidenzlage oder das Problem-Framing ändert.

Für die Rollenklärung beratender Wissenschaftler:innen bedeutet das: Neben dem, was man tut (Synthese, Brokerage, Kommentar, Fürsprache) sollte Beratung auch definieren, in welchem Modus man es tut. Ein "fuchsartiger" Beratermodus lässt sich als professionalisierte Rolle beschreiben: als *Honest Broker* der Unsicherheit, der Optionen nicht nur auflistet, sondern die Bedingungen, Grenzen und Alternativen mitkommuniziert. Damit kann Tetlocks Rollenmodell zu einem praktischen Korrektiv gegen zwei bekannte Versuchungen der Beratung werden: erstens, Unsicherheit in Eindeutigkeit zu verwandeln, und zweitens, einen einzigen *Master-Frame* an die Stelle pluraler Deutungen zu setzen. Tetlocks Heuristik der Denkstile liefert also wichtige Hinweise auf Rollenmodelle für beratende Expert:innen. Sie ist jedoch in ihrem Entstehungskontext der Forschung zu politischen Prognosen zu verstehen und gibt damit keine finale Antwort auf die Frage nach dem „richtigen“ Rollenmodell.

1.3 Von Expert:innen zu Expertise

Die Schwierigkeiten, ein überzeugendes Rollenmodell für beratende Expert:innen zu finden, weisen auf ein allgemeineres Problem hin: dass ein eindeutiger Expert:innenbegriff nicht zu finden ist – da der Begriff selbst *grundsätzlich umkämpft* ist (Eyal, 2019). Jeder definitorische Versuch, festzulegen, was Expert:innen *sind* (und damit: was sie von Nicht-Expert:innen unterscheidet) läuft damit Gefahr, selbst in diese Kämpfe verwickelt zu werden⁸. Dennoch bleibt die Frage nach der Funktion und Rolle von Expert:innen relevant – auch wenn man von reifizierenden Festlegungen Abstand nimmt, wie es auch Büttner & Laux (2021) empfehlen. Ein Weg dies zu tun, ist den Fokus von Expert:innen als Personen auf *Expertise* zu verschieben.

Politische Verwendung von Expertise

Mehrere Autor:innen betonen die Unterschiedlichkeit des nachgefragten Wissens in Beratungsprozessen je nach politischer Funktion. Eine sinnvolle Differenzierung geht nach den in der Politikwissenschaft üblichen drei Dimensionen des Politikbegriffs (*Policy, Politics, Polity*) vor.

Policy-Beratung kann als Wissen zum Inhalt der Politik verstanden werden, meistens differenziert nach den jeweiligen Politikfeldern. Dieser Aspekt der Beratung ist der klassische *Policy Advice* (Falk et al., 2019). Eine besondere Ausdrucksform findet *Policy-Beratung* in der Idee des *Evidence-Based Policymaking*, was unten gesondert besprochen wird. Ledermann (2014) unterscheidet hierbei zwischen:

- *Know-What Works* als die Kenntnis, inwiefern Interventionen erwünschte Wirkungen zeitigen
- *Know-About Problems* als Wissen über das Problem, darüber, wer betroffen ist, was Auslöser und voraussichtliche Entwicklungen sind
- *Know-How to put into Practice* als Wissen darüber, wie Maßnahmen umgesetzt werden können oder praktisches Vollzugswissen

Politics-Beratung ist demgegenüber eine Beratung mit Fokus auf den Prozess und in einem weiten Verständnis das, was *Political Consulting* genannt wird: eine kommunikativ-strategische Beratung zu politischen Prozessen. Hier ist die Grenze zu PolitikerInnen-Beratung unscharf, wird aber in der Praxis meist dadurch gezogen, ob es um die strategische Beratung einzelner Akteur:innen oder ein Wissen zum Prozess geht. Dieses kann Wissen über die verschiedenen Phasen eines

⁸ Instruktiv ist in dieser Hinsicht die Lektüre von Collins & Evans (2007), deren Definitionsversuche von Expertise als substantielle Eigenschaft von Expert:innen als direkte Intervention in die „Krise der Expertise“ (Eyal, 2019) verstanden werden kann.

Politikformulierungsprozesses umfassen, z. B. wie Verhandlungen geführt und Kompromisse geschmiedet werden, wie ggf. Unterstützung der Bevölkerung sicherzustellen ist sowie die Kenntnis von Strategien, um Themen auf die politische Agenda zu setzen und zu einer Priorität zu machen (Falk et al., 2019; Ledermann, 2014).

Polity-Beratung ist im Vergleich wohl die seltenste Form von wissenschaftlicher Politikberatung. Sie kann verstanden werden als juristisches Spezialwissen im jeweiligen Sachgebiet, einschließlich zur Rechtsprechung und zum internationalen Recht und damit als Beratung zur rechtlichen Verfasstheit (Ledermann, 2014). Falk et al. (2019) wiederum verstehen *Polity*-Beratung als eine Beratung zur institutionellen Gestaltung des politischen Systems, die in der Regel nur in Umbruchsituationen gefragt ist (beispielsweise bei der Festlegung von Verfassungsreformen oder Wahlrechtsänderungen).

Expertise als Vermittlungsprozess zwischen Wissen und seiner politischen Anwendung kann sich in jeder dieser drei Dimensionen abspielen – auch wenn in der Praxis der Bereich der Policy-Beratung vermutlich der am meisten nachgefragte und am meisten diskutierte ist.

Neben einer Differenzierung nach Politikdimension kann die politische Verwendung von Expertise auch danach differenziert werden, ob sie instrumentell oder symbolisch erfolgt. Eine **instrumentelle Verwendung** von Expertise ist problemlösend: Wenn ein politisches Problem vorliegt, allerdings Informationen oder ein generelles Verständnis für seine Bearbeitung fehlen, führt eine instrumentelle Verwendung von Expertise zur Steigerung politischer Problemlösungskapazität. Dies kann sich in allen drei Politikdimensionen abspielen. Davon unterschieden werden muss eine **symbolische Verwendung** von Expertise zur Untermauerung der Autorität von Politik und politischen Entscheidungen. Hierbei geht es um die Legitimierung von entweder einzelnen Entscheidungen und *Policies* oder der Regierung als solcher durch die (öffentlich sichtbare) Verwendung von wissenschaftlicher Expertise. Dies kann sowohl die Rechtfertigung von Maßnahmen als auch die Verhüllung von Untätigkeit betreffen (Krick, 2015; Krick & Holst, 2019).

Expertise als relationale Vermittlungstätigkeit

Auch bei einem Verständnis von personengebundener Expertise steht die Fähigkeit von Expert:innen im Vordergrund, Kenntnisse situationsgerecht flexibel abzurufen und anzuwenden (Ledermann, 2014). Genauer gesagt, geht es um die Fähigkeit, Wissensansprüche für politische und gesellschaftliche Probleme nutzbar und relevant zu machen (Straßheim, 2015). Eine solche Betonung der *vermittelnden* Fähigkeit von Expertise nimmt damit eine relationale Perspektive ein, die zu einem nicht personengebundenen Blick auf Expertise verallgemeinert werden kann.

Grundmann (2017) schlägt vor, Expertise über eine **doppelte Relationalität** zu verstehen: Expertise muss sich auf ihre Empfänger:innen (hier: v.a. in der Politik) beziehen – und auf deren Bedürfnisse⁹. Aus so einer Perspektive tritt der Vermittlungsaspekt in den Vordergrund. Indem Expertise eine Definition und Interpretation von Situationen sowie eine darauf aufbauende Prioritätensetzung für (politische) Handlung durchführt, vermittelt sie zwischen Wissen und seiner Anwendung. Expert:innen sind aus dieser Perspektive diejenigen, die mit dieser Vermittlungstätigkeit befasst sind und dafür größtenteils von ihren Klient:innen bewertet werden und nicht von ihren wissenschaftlichen KollegInnen. Expertise über diese Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Klient:innen (hier: Politik) zu verstehen, richtet das Augenmerk auf das benötigte Vertrauensverhältnis zu diesen – und auf die Frage, was diese Bedürfnisse eigentlich ausmacht: Zu welcher Frage wird eigentlich Wissen in der Politik gebraucht?

⁹ Diese Betrachtung korrespondiert mit der oben (Kapitel 1.1) getroffenen Charakterisierung von Expertise durch eine doppelte Zuschreibung der Kompetenz, Wissensansprüche zu verteidigen und der Kompetenz, diese mit politischen Bedürfnissen in Beziehung zu setzen.

Politische Kämpfe um Expertise

Zwei grundlegende Charakterisierungen von Expertise sind in den obenstehenden Kapiteln bisher entwickelt worden: Die normative Dimension und die grundlegende Umkämpftheit von Expertise. Beide Aspekte hängen eng zusammen und führen dazu, dass eine abschließende Definition und politische Klärung von Expertise – und damit: wer als Expert:in gilt und gelten sollte – unmöglich ist. Denn: wer behauptet, etwas zu wissen, erhebt damit auch einen normativen Anspruch auf Anerkennung der Geltung dieses Wissens und bewertet damit die eigene Position als richtig. Es geht um die Deutungshoheit über die Interpretation wissenschaftlichen Wissens (was als Stand der Forschung gilt, was als relevantes Wissen gilt, was als maßgebliche Methoden gilt). Dies kann als die Beanspruchung epistemischer Autorität (Straßheim, 2015) verstanden werden. Leicht paradox formuliert:

„Geltend gemacht wird gewissermaßen, dass etwas nicht nur eine Frage der Geltung ist“ (Krick & Leeten, 2022, S. 149).

Wissensansprüche fordern allgemeine Zustimmung, während sie gleichzeitig als neutral und unparteiisch auftreten. Dass es bei Expertise also um die Zuschreibung epistemischer Autorität geht, kann dazu führen, dass Konflikte entstehen. Die Debatte über die „Krise der Expertise“ (Eyal, 2019) zeigt also zunächst, dass die Autorität von Expert:innenwissen nicht universell anerkannt wird (Straßheim, 2024).

Schließlich ist auch die Prämisse selbst, dass ein starker und normativ wirksamer Einfluss wissenschaftlicher Evidenz wünschenswert wäre, nicht unumstritten. Denn dies hieße in letzter Konsequenz, das Wissen und die Expertise nicht-wissenschaftlicher Akteur:innen und Bürger:innen als zweitklassig zu sehen (Blätte, 2019). Dies beeinflusst auch die akademische Auseinandersetzung mit der (epistemischen) Autorität von Expertise. Wie Krick & Holst (2019) anmerken, sind Positionen, die die Ideale von Inklusion und Partizipation an demokratischen Prozessen betonen tendenziell kritischer bezüglich der Macht von Expert:innen. Positionen hingegen, die eine Outcome-orientierte Rationalität hervorheben, neigen dazu den Einfluss von Expert:innen und Expert:innenorganisationen positiv zu beurteilen.

Versteht man das Beanspruchen epistemischer Autorität als direkt verbunden mit dem Anspruch auf Expert:innenwissen, verwundert es nicht, dass politische Kämpfe um das (richtige) Wissen zu beobachten sind. Diese können auf Anerkennungs- oder Legitimationskonflikte verweisen, also auf die Frage, wie Expertise vor dem Hintergrund einer normativen Ordnung öffentlich als legitim anerkannt werden kann (Beck & Nardmann, 2021). Gleichzeitig wird unter dem Stichwort einer „Epistemisierung des Politischen“ (Bogner, 2021) beobachtet, dass immer mehr Konflikte als Wissenskonflikte ausgetragen werden – was selbst wieder als Indiz für die ungebrochen hohe Bedeutung von Expertise ist. Zusätzlich gibt dies einen Hinweis auf eine weitere bedeutende Charakterisierung von Expertise: nämlich einen Blick auf die grundlegenden Spannungen in Expertise und wissenschaftlicher Politikberatung.

1.4 Grundlegende Spannungen in wissenschaftlicher Politikberatung

Die Literatur zu Expertise und wissenschaftlicher Politikberatung formuliert verschiedene Spannungsverhältnisse. Einige Aspekte hiervon wurden oben bereits angesprochen: Die epistemische Autorität und Normativität von Expertise sowie die Relationalität der Anwendung von Expert:innenwissen. Oft wird an dieser Stelle auch der Stellenwert von Neutralität betont, wie es Falk et al. tun:

“Traditionell ist mit Politikberatung das institutionalisierte Liefern von Informationen an politische Akteure gemeint. ‚Wissenschaftlicher Politikberatung‘ ist die Verwendung wissenschaftlicher Zugänge und Methoden inhärent, womit ein Anspruch auf Neutralität einhergeht” (2019, S. 6).

Dass zwischen dem Anspruch auf Neutralität und dem auf epistemische Autorität ein Spannungsverhältnis entsteht, wurde bereits ausgeführt, dies ist jedoch nicht das Einzige, was in der Fachliteratur diskutiert wird.

Spannungsverhältnisse in Expertise

Aus der hier ausgewerteten Literatur kann eine (nicht vollständige und nicht nach Priorität gereihete!) Liste der folgenden Spannungsverhältnisse herausgearbeitet werden:

- Zwischen politischer Autorität (gewählter PolitikerInnen) und epistemischer Autorität der Expert:innen (Straßheim, 2015)
- Zwischen politischer Relevanz von Expertise und ihrer wissenschaftlichen Validierung (Straßheim, 2024)
- Zwischen der Herrschaft der Wissenden (Expert:innen) und demokratischer Herrschaft (Krick & Holst, 2019)
- Zwischen politischer Robustheit von Expertise als der Fähigkeit, im politischen Prozess wirksam zu werden und ihrer epistemischen Robustheit als der Fähigkeit, inhaltlicher Kritik auch bei Anwendung auf andere Kontexte zu widerstehen (Weingart & Lentsch, 2008)
- Zwischen Neutralität von Expertise und ihrer Nützlichkeit für politische Zwecke (Pamuk, 2022)
- Zwischen der wissenschaftlichen Qualität von Expertise und ihrer politischen Nützlichkeit (Barlösius, 2009)
- Zwischen der (politisch erhofften) Gewissheit einer wissenschaftlichen Aussage und der ihr inhärenten Unsicherheit (Parviainen et al., 2021)
- Zwischen Exaktheit und Validität und dem Raum für demokratische Deliberation (Pedersen, 2014)

Der Sinn dieser Liste ist es, aufzuzeigen, dass die meisten sozialwissenschaftlichen Ansätze zur Beschreibung und Konzeptualisierung wissenschaftlicher Politikberatung von einem spannungsbehafteten Verhältnis ausgehen – und dass diese Spannungsverhältnisse gleichzeitig unterschiedliche Pole benennen, je nach Betrachtungsweise. Zentral hierbei ist, dass Beratung immer zwischen unterschiedlichen Formen der Validierung, zwischen unterschiedlichen Formen der Legitimität steht.

Temporalitäten

Eine weitere grundlegende Spannung verorten einige Autor:innen in den der Praxis wissenschaftlicher Politikberatung eigenen Temporalitäten. Aufgrund ihrer häufigen Nennung soll diesem Thema etwas mehr Platz eingeräumt werden. Angesichts der fortschreitenden doppelten Tendenz der Verwissenschaftlichung von Politik und Politisierung von Wissenschaft (Weingart, 1999) kommt es zu einem Paradoxon der Politikberatung: Das fortgesetzte politische Ringen um das aktuellste Expertenwissen zur Bearbeitung politischer Kontroversen führt zum Rückgriff auf immer neueres – und damit immer weniger durch die wissenschaftlichen Verfahren gesichertes – Wissen, was so leicht zum Gegenstand neuer Kontroversen um eben dieses Wissen und seine Geltung wird (Bogner & Torgersen, 2005). Denn politische Prozesse haben in den seltensten Fällen die Zeit, auf die vergleichsweise langsamen Mühlen der Wissenschaft zu warten. Hierbei verwendet Eyal (2019) das bereits erwähnte

Bild einer mehrspurigen Straße, um auf die Unterschiede zwischen langsamer wissenschaftlicher Forschung (rechte Spur), etwas schnellerer *Regulatory Science* (mittlere Spur) und noch schnellerer politischer Prozesse (linke Spur) hinzuweisen. Der wissenschaftliche Fortschritt führt dabei paradoxerweise nicht primär zu einem immer größeren Bestand gesicherten Wissens, sondern zu einer immer weiter vordringenden Front neuester - und damit leichter angreifbarer - Ergebnisse (Weingart, 1999). Das epistemische Paradoxon der Politikberatung besteht also darin, dass Politiker:innen gesicherte Aussagen erwarten, basiert auf stabilen Fakten, während Wissenschaftler:innen oft nur mit Risiko und Wahrscheinlichkeit versehene Informationen liefern können (Parviainen et al., 2021).

Turner (2010) weist auf eine zusätzliche Schwierigkeit hin: Angesichts der erwähnten Temporalitäten kann Expertise selten auf die etablierten Mechanismen der Fehlerkorrektur zurückgreifen, die sich im klassischen Wissenschaftssystem herausgebildet haben. Eine Aussage von Expert:innen kann bei *Policy*-relevanten Themen nicht darauf warten, bis sich ein wissenschaftlicher Konsens herausgebildet hat, was je nach Disziplin Dekaden dauern kann. Es bräuchte daher andere Mechanismen der Fehlerkorrektur. Hinzu kommt, dass Expertise meistens zu inter- und transdisziplinären Themen abgefragt wird, was dazu führt, dass die beteiligten Wissenschaftler:innen meistens die Expertise ihrer Kolleg:innen aus anderen Disziplinen nicht direkt überprüfen können. Beide Argumente deuten auf das Problem der Fehlerkorrektur und Qualitätssicherung, was Turner dazu bringt, nach dem Konzept von Perrow „*Normal Accidents of Expertise*“ zu konzeptualisieren, also Fehler, die durch die normalen Prozeduren eines Systems hervorgebracht werden und somit durch bestehende Fehlerkorrektur nicht erkannt werden können. Laut Turner muss mit dem Auftreten solcher Fehler in eng gekoppelten Systemen, als welche er die meisten Beratungskonstellationen versteht, gerechnet werden.

Die Perspektiven von Weingart, Parviainen, Eyal und Turner unterstreichen, dass die Spannungen in Expertise sich nicht aufheben lassen, sondern in ihr selbst angelegt sind. Das bedeutet für die Praxis wissenschaftlicher Politikberatung, dass ihnen nicht entgangen werden kann. Wie Lentsch es formuliert, geht es also darum, wie sich diese Spannungsverhältnisse in „konkreten Organisationsformen wissenschaftlicher Politikberatung bearbeitbar machen“ (Lentsch, 2016, S. 331) lassen. Welche Organisationsformen dafür existieren, wird im nächsten Kapitel dargestellt.

2. Spezifische Organisationsformen wissenschaftlicher Politikberatung

“The overall question is: which form must expert advice have, and in which institutional arrangements must it be generated and communicated to meet the dual requirements of political acceptability and scientific validity?” (Pedersen, 2014, S. 548)

Was Pedersen hier für die doppelten Anforderungen epistemischer und politischer Robustheit formuliert, lässt sich auf alle im vorigen Kapitel ausgeführten Spannungsverhältnisse generalisieren. Die je konkrete Organisationsform muss mit den Spannungsverhältnissen umgehen, hängt dabei aber auch stark von den historischen und politischen Rahmenbedingungen ab, unter denen sie eingerichtet und betrieben wird (Lentsch, 2016).

Es ist hierbei zu betonen, dass Beratungseinrichtungen sich sowohl von Forschungs- als auch von politischen Organisationen unterscheiden: in ihrer Ausrichtung auf das doppelte Kriterium von epistemischer und politischer Robustheit bilden sie gewissermaßen eine eigene institutionelle Form (siehe hierzu Weingart & Lentsch, 2008, S. 9–40). Wissenschaftliche Politikberatungseinrichtungen lassen sich als soziale Strukturen mit folgenden vier Merkmalen verstehen (Lentsch, 2016, S. 324f.):

- 1) Formalisierte Struktur;
- 2) Beratung als Organisationszweck;
- 3) Autonomie in der Arbeitsweise¹⁰;
- 4) Wissenschaftsbasierung der Beratungsleistungen.

Anhand dieser vier Merkmale lassen sich wissenschaftliche Beratungseinrichtungen von *Political Consultants* auf der einen und reinen Forschungseinrichtungen auf der anderen Seite abgrenzen. Dennoch ist diese Definition vergleichsweise breit, Lentsch unterscheidet daher weiterhin vier Typen von Beratungsorganisationen (2016, S. 325):

- 1) Beratungsgremien, Beiräte oder Beratungskommissionen
- 2) organisierte forschungsbasierte Beratungsorganisationen (von politikorientierten Think-Tanks über intermediäre Organisationen bis zu Forschungseinrichtungen)
- 3) Akademien der Wissenschaften
- 4) *Chief Scientific Advisor Modell*

Es muss angemerkt werden, dass sich die relevanten Formen von Beratungsorganisationen je nach nationalem Politiksystem unterscheiden. Im Folgenden wird daher zunächst ausführlicher auf die sowohl aus österreichischer Sicht relevanteren als auch international weit verbreiteten Beratungsgremien, Beiräte und Beratungskommissionen eingegangen, bevor speziellere Formen in jeweiligen nationalen Kontexten diskutiert werden.

¹⁰ Die hierbei auch organisational umgesetzt sein kann: dass ein Chief Scientific Advisor Angestellter der Regierung ist, ist kein Ausschlussgrund, da er in der Wahrnehmung seiner Arbeit unabhängig ist.

2.1 Gremien, Beiräte, Kommissionen

In einem Review-Artikel definieren Behdinan et al. (2018) ein „scientific advisory committee (SAC)“ als:

“a group of individuals with relevant expertise that provides decision-makers with advice predominantly based on research evidence from either the natural or social sciences” (Behdinan et al., 2018, p. 1)

Diese Definition nennt mit *Expertise*, *Evidence* und *Decision-Makers* zentrale Dimensionen und Spannungsverhältnisse von wissenschaftlicher Politikberatung, sagt allerdings wenig über die organisationale Ausgestaltung. Gleichzeitig fehlt die Rolle nicht-wissenschaftlicher Expertisen. Krick & Holst (2019) betonen demgegenüber das spezialisierte (Fach-)Wissen und organisationale Autonomie von Expert:innengremien. Diese Ansätze weisen auf ein zentrales Merkmal von Gremien, Komitees und Beiräten hin: es handelt sich hierbei um Gruppen von Individuen, die mit dem Geschäft der Expertise betraut sind und dafür spezifisch ausgewählt werden – aber nicht demokratisch gewählt sind. Aus diesem Grund werden sie auch als **nicht-mehrheitsbasierte Institutionen** (*non-majoritarian institutions*) bezeichnet. Aus dieser Perspektive sind Gremien *keine* akademischen (Forschungs-)Einrichtungen, sondern erfüllen als *Boundary Organizations* primär politische Funktionen.

Um einen Überblick über verschiedene Organisationsformen von Gremien, Komitees und Beiräten zu geben, stützt sich der folgende Abschnitt auf das ausführliche Übersichtswerk von Peter Weingart und Justus Lentsch (2008)¹¹. Zwar fokussiert dieses auf das deutsche Beratungssystem, ein vergleichbares Übersichtswerk fehlt aber für den österreichischen Kontext. Aufgrund der systematischen und theoretisch wie empirisch fundierten Herangehensweise von Weingart & Lentsch ist ihre Darstellung jedoch aufschlussreich und wird im Folgenden auch als Folie verwendet, um die österreichische Gremienlandschaft typologisch einzuordnen.

Ressortgebundene Beiräte

Ein für den deutschen Kontext typisches Modell sind ressortgebundene Beiräte, die permanent eingerichtet sind und das jeweilige Ministerium unabhängig mit einem mittel- bis langfristigen Fokus beraten sollen. Die Mitglieder dieser Beiräte sind oft ausgewiesene wissenschaftliche Expert:innen oder im Hochschulbereich tätig, ihre disziplinäre Auswahl erfolgt nach der Ausrichtung des Ressorts, die Besetzung erfolgt autonom durch das Gremium selbst. Die bearbeiteten Themen werden selbst gewählt, die Arbeit dieser Beiräte ist jedoch durch eine Geschäftsordnung geregelt und administrative Unterstützung durch eine Geschäftsstelle beim Ministerium gewährleistet. Ein wissenschaftlich-inhaltlich arbeitendes Sekretariat ist jedoch in der Regel nicht vorhanden. Es besteht eine Veröffentlichungspflicht aller Beratungsprodukte durch das jeweilige Ministerium.

Die inhärenten Spannungsverhältnisse wissenschaftlicher Politikberatung zeigen sich in ressortgebundenen Beiräten in der Spannung zwischen formaler Unabhängigkeit auf der einen Seite und politischen Aspekten auf der anderen Seite. Hier ist von besonderer Bedeutung, dass die Arbeit der Beiräte das Abgeben von Empfehlungen explizit einschließt. Dies kann dazu führen, dass die Mitglieder sich in der Rolle eines „wissenschaftlichen Gewissens der Politik“ oder gar „Wächters über die wahre Politik“ sehen – was im Fall von Politikvorstellungen, die von denen des Ministeriums abweichen, zu Konflikten führen kann. Solcher Rat kann dem beratenen Ministerium damit ungelegen kommen, was zu einer Marginalisierung des Beirats führen kann, wenn dieser nicht in der Lage ist, das Spannungsverhältnis anders zu bearbeiten. Hieran wird das dilemmatische Spannungsverhältnis zwischen Unabhängigkeit und Legitimation deutlich: Je unabhängiger das beratende Gremium, desto

¹¹ Es kann angemerkt werden, dass diese Darstellung das Resultat der mehrjährigen Tätigkeit einer vielköpfigen, interdisziplinären Arbeitsgruppe ist, die von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eingesetzt wurde.

höher ist seine legitimierende Wirkung, desto stärker aber auch das Kontrollbedürfnis der Politik. Unter bestimmten Umständen kann das dazu führen, dass die Beratung weder politischen noch epistemischen Kriterien entspricht.

Eine Parallele im österreichischen System kann in den sogenannten **§8-Kommissionen** gesehen werden. Nach diesem Paragraphen des Bundesministerengesetzes (BMG) können Bundesminister:innen Kommissionen einzusetzen, um Geschäfte im Bereich ihres Ministeriums vorzubereiten und zu beraten, die jedoch auch den Wirkungsbereich anderer Ministerien betreffen können. Die genauen Regeln zu Zusammensetzung, Vorsitz und Meinungsbildung werden vom jeweiligen Minister (Ministerin) festgelegt, wobei Minderheitenmeinungen berücksichtigt werden müssen. Die Bestimmung betont auch die Möglichkeit, externe Sachverständige hinzuzuziehen; es bestehen aber keine weiterführenden Auflagen hinsichtlich Nachvollziehbarkeit der tatsächlichen Beratungstätigkeit.¹² Ein rezentes Beispiel für eine §8-Kommission war die Kommission zur gesamtstaatlichen COVID-Krisenkoordination (GECKO), die die österreichische Bundesregierung während der Pandemie beriet und an der das Spannungsverhältnis zwischen politischer Kontrolle und unabhängiger Expertise exemplarisch gezeigt werden kann (Bogner & Buntfuß, 2023).

Sachverständigenräte

Eine Sonderrolle der bundesdeutschen Beratungslandschaft nehmen so genannte Sachverständigenräte ein. Diese sind zwar politikfeldbezogen, aber interministeriell: Sie sollen die Bundesregierung als Ganzes – und die Öffentlichkeit – zu festgelegten Politikfeldern beraten. Das bekannteste Beispiel ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (die sogenannten „Wirtschaftsweisen“). In ihrer Arbeit werden die Sachverständigenräte meist durch Geschäftsstellen unterstützt, die auch inhaltlich substantiell mitarbeiten. Es ist keine formalisierte Form der Qualitätskontrolle vorhanden, diese soll durch Diskussionen innerhalb des Rats und mit der Geschäftsstelle erfolgen. Gutachten können als die Hauptprodukte der Sachverständigenräte betrachtet werden, wobei sie in der Wahl der Themen durch ein Mandat gebunden sind. Die Räte sind verpflichtet, ihre Gutachten in bestimmten Intervallen vorzulegen. Diese Praxis stärkt auf der einen Seite die Diskussion, da unterschiedliche Akteure das Gutachten bereits erwarten. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Tendenz zu einer ritualisierten Gutachtensveröffentlichung, die die inhaltliche Diskussion zu marginalisieren droht.

Sachverständigenräten ist oft ein spezifischer Beratungsstil zu eigen. Weingart & Lentsch (2008) sehen hier ein Selbstverständnis, dass die Aussagen des Rates als normativ verbindlich und ohne Alternativen zu verstehen seien – ein paradigmatischer Fall von Beanspruchung epistemischer Autorität (Straßheim, 2015), die leicht zu einer Politisierung des Gremiums führen kann. Gleichzeitig ist den meisten Sachverständigenräten jedoch formell ein Empfehlungsverbot¹³ auferlegt, um zu vermeiden, dass aus ihnen technokratische Nebenregierungen werden. Zugelassen ist aber der Vorschlag von Politikoptionen. In der Einschätzung von Weingart & Lentsch (2008) ist das Empfehlungsverbot illusorisch, da es unterstellt, das kommunizierte Wissen sei frei von politischen Implikationen. Vielmehr ist die auf Deskription gerichtete Expertise in den meisten Fällen von präskriptiven Schlussfolgerungen kaum zu trennen. Das (im Kern dezisionistische) Modell stößt damit zwar an seine Grenzen – in der Praxis gewährleistet jedoch gerade ein nominelles Wahren des Empfehlungsverbots, während es faktisch umgangen wird, die politische Robustheit des Rates.

¹² <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000873>

¹³ Dieses Empfehlungsverbot gilt nicht für alle Sachverständigenräte. Als Beispiel sei die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) genannt – die von Weingart und Lentsch nicht erwähnt wird – in deren Einrichtungsbeschluss die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen ausdrücklich vorgesehen ist (<https://www.e-fi.de/expertenkommission/expertenkommission/aufgaben-und-selbstverstaendnis>).

In Österreich nehmen der Fiskalrat und der Produktivitätsrat¹⁴ eine den Sachverständigenräten vergleichbare Position ein. Auch sie sind politikfeldbezogen, interministeriell ausgerichtet, und sollen die Bundesregierung als Ganzes sowie die Öffentlichkeit zu festgelegten Themen beraten. Ihre Hauptprodukte sind Gutachten, die in regelmäßigen Intervallen vorgelegt werden und als Grundlage für politische Entscheidungen dienen sollen. Wie die deutschen Sachverständigenräte sind sie durch ein Mandat gebunden, das eine ritualisierte Veröffentlichung der Gutachten vorsieht. Ähnlich wie die deutschen Sachverständigenräte zeigen Fiskal- und Produktivitätsrat Politikoptionen auf, die kaum von präskriptiven Schlussfolgerungen zu trennen sind. Anders als diese formulieren sie auch explizit Empfehlungen. Einen ähnlichen Stellenwert nimmt der FORWIT ein, der die Bundesregierung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung berät und ebenfalls Gutachten und Analysen als Grundlage für politische Entscheidungen erstellt.¹⁵ Auch für den FORWIT gilt das Empfehlungsverbot nicht.

Ad hoc-Kommissionen

Eine direkte Beratung der deutschen Bundesregierung (in Gestalt der Bundeskanzler:in oder der Ministerien) geschieht auch durch Ad-hoc-Kommissionen, die auf Grundlage eines spezifischen und anlassbezogenen Mandats arbeiten. Im deutschen politischen System bedürfen diese Kommissionen mit konkretem und zeitlich begrenztem Arbeitsauftrag keiner Rechtsgrundlage. Oft werden solche Kommissionen aber auch dazu verwendet, konsensfähige politische Lösungen vorzubereiten. Neben diesen eher symbolischen Verwendungen von Kommissionen werden Ad-hoc-Kommissionen aber auch eingesetzt, wenn herkömmliche Formen der Politikgestaltung nicht weiterführen. Gerade deshalb ist die Gefahr einer Dominanz bestimmter Disziplinen zu berücksichtigen, die zu einem einseitigen Framing der Problemstellungen führen kann. Weingart & Lentsch (2008) sehen in diesen Kommissionen die Form der Politikberatung, die am stärksten einer politischen Instrumentalisierung unterliegt – und sich in der Vergangenheit immer wieder dem Vorwurf des „Regierens durch Kommissionen“ ausgesetzt sah.

In Österreich können einige §8-Kommissionen nach dem Bundesministerengesetz (s.o.) als den deutschen Ad-hoc-Kommissionen ähnlich angesehen werden, wenn sie von Bundesministern fallbezogen eingesetzt werden um Konsenslösungen vorzubereiten. Auch hier besteht die Gefahr einer Dominanz bestimmter Disziplinen sowie einer politischen Instrumentalisierung. Im Gegensatz zu deutschen Ad-hoc-Kommissionen sind §8-Kommissionen jedoch rechtlich verankert und operieren in gewissen Fällen auch mit einer formalen Geschäftsordnung.

Wie die jüngere Literatur festgestellt hat, hat im Zuge der COVID-19 Pandemie die Bedeutung solcher ad-hoc-Gremien international deutlich zugenommen, als Regierungen verstärkt kurzfristig eingerichtete Expert:innenkommissionen nutzten, um unter hoher Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben. Dies wird unter anderem damit erklärt, dass dieser Typ von Kommissionen im Vergleich zu bestehenden Institutionen mehr politische Kontrolle und Steuerbarkeit über Beratungsprozesse ermöglichen und daher in Krisensituationen besonders attraktiv sind (Koppl et al., 2025).

Enquête-Kommissionen

Eine Sonderform gremienförmiger Beratung stellen die Enquête-Kommissionen des deutschen Bundestages dar, die als interne Beratung der Legislative charakterisiert werden können. Als gemischte

¹⁴ <https://produktivitaetsrat.at>; <https://www.fiskalrat.at>

¹⁵ Der deutsche Wissenschaftsrat berät Bund und Länder in Fragen des Wissenschaftssystems und erfüllt weitere Funktionen. Als Beratungsgremium ähnelt er dem FORWIT, indem er wissenschaftliche Expertise in politische Entscheidungsprozesse einbringt, die sich auf das Wissenschafts- und Innovationssystem beziehen, und verbindet so *Science for Policy* und *Policy for Science*.

Kommissionen aus Expert:innen und Parlamentarier:innen sind sie zeitlich durch die Legislaturperiode des Parlaments begrenzt und zu konkreten Themen eingerichtet. Hierbei werden oft kontroverse verwissenschaftlichte Themen behandelt, wie z.B. der Einsatz von Gentechnik, AIDS-Prävention oder der Schutz der Erdatmosphäre (Weingart & Lentsch, 2008, S. 144). Wie in keiner anderen Form sind hier die Adressaten direkt in der beratenden Kommission vertreten. Damit sind Enquête-Kommissionen durch einen starken Fokus auf politische Robustheit gekennzeichnet, der zu Lasten der Unabhängigkeit der Expert:innen geht.

Die Einschätzungen zu Enquête-Kommissionen gehen auseinander. Während Kritiker:innen eine hohe Anfälligkeit für Politisierung bemängeln, sehen Befürworter:innen in ihrer Arbeitsweise, die am ehesten als Verhandlung verstanden werden muss, die idealtypische Umsetzung von Habermas' pragmatischem Beratungsmodell (siehe bspw. Bogner & Torgersen, 2005). Weingart und Lentsch (2008, S. 164) charakterisieren Enquête-Kommissionen daher als die Inszenierung eines Dialogs zwischen Expert:innen und Abgeordneten.

In Österreich gibt es keine Enquête-Kommissionen im Sinne des deutschen Bundestages, also keine gemischten Kommissionen aus Abgeordneten und externen Expert:innen, die als interne Beratung der Legislative zu kontroversen Themen eingerichtet werden. Bemerkenswert ist allerdings, dass in Österreich eigentlich fast alle Gremien das Merkmal einer Verschränkung von wissenschaftlichen Expert:innen und Vertreter:innen anderer Einrichtungen (wenngleich selten Abgeordneten des Parlaments) aufweisen. Um es nochmals am Beispiel der GECKO aufzuzeigen: dieses Gremium wurde während der Pandemie als interdisziplinäres Gremium mit Wissenschaftler:innen, Sozialpartnern und Krisenmanager:innen eingerichtet, um die Bundesregierung direkt zu beraten, und ermöglichte so einen institutionalisierten Austausch zwischen Expertise und Politik. Dies hat sicherlich mit der starken Rolle der Sozialpartnerschaft im österreichischen politischen System und dem damit einhergehenden, tief verwurzelten Konsensanspruch zu tun (Mätzke, 2021). Im Gegensatz zu Enquête-Kommissionen war die GECKO jedoch nicht im Parlament verankert, sondern eine exekutivnahe Beratungsstruktur.

2.2 Systemspezifische Formen

Neben den bereits besprochenen Typen gibt es weitere Formen wissenschaftlicher Politikberatung, die an das jeweilige politische System gebunden sind. Einige Organisationsformen sind jedoch länderübergreifend verbreitet oder werden als Vorbilder diskutiert. Im Folgenden werden zwei dieser Modelle vorgestellt: zunächst das des Chief Scientific Advisors, das vor allem in Westminster-Systemen Anwendung findet, sowie das der Ressortforschungseinrichtungen, das in Deutschland besonders prominent ist.

Chief Scientific Advisor-Modelle

Ein Modell der wissenschaftlichen Politikberatung, das immer wieder viel Aufmerksamkeit erfährt, ist das des *Chief Scientific Advisor* (CSA) (Wilsdon, 2014). Entstanden in den politischen Systemen der USA und des Vereinigten Königreichs, war das Modell des CSA ursprünglich motiviert durch den Versuch, die Mobilisierung wissenschaftlicher Ressourcen im zweiten Weltkrieg für politische Zwecke (wie etwa Radar oder Computertechnologie) zu institutionalisieren und in einer Person zu bündeln. So definieren Pstross et al. (2025, S. 1) CSA als individuelle Berater:in, die direkt die Spitze der Regierung zu allen mit Wissenschaft und Technologie verknüpften Themen berät. Anders als viele Beratungsgremien ist der CSA damit explizit nicht auf ein Politikfeld oder Themenbereich beschränkt.

Der große Vorteil der individualisierten Position eines CSA ist die Nähe zur politischen Spitze und die direkte, oft informelle Kommunikation und persönliche Interaktion, die dadurch ermöglicht wird.

Anders als ein Gremium kann ein CSA ein persönlicher Vertrauter einer Regierungschefin werden – und aufbauend auf diesem Vertrauensverhältnis wissenschaftliche Beratung zur Verfügung stellen. Als zentrale Fähigkeit wird hierbei ein Verständnis der politischen Prozesse gesehen, in denen sich die Regierungsspitze befindet. Oft werden Personen als CSA berufen, die neben akademischer Reputation sowohl Vertrauen der wissenschaftlichen Community als auch Erfahrung in Managementpositionen in Forschungs- oder Regierungseinrichtungen mitbringen (Pštroš et al., 2025).

Als paradigmatisches Beispiel für das CSA-Modell gilt oft das System des Vereinigten Königreichs. Der dortige *Government Chief Scientific Advisor* (GCSA) berät direkt den Premierminister und das Kabinett. Gleichzeitig ist der GCSA die Leitung des *Government Office for Science*, das mit eigenen Ressourcen Beratungsarbeit wie Evidenzsynthese und die Erstellung von Berichten durchführt. Weiterhin hat die Position des GCSA den Vorsitz eines Netzwerks von *Chief Scientific Advisors*, das die Beratung in unterschiedlichen Ressorts koordiniert und den Vorsitz der *Scientific Advisory Group for Emergencies* (SAGE), die nicht zuletzt in der COVID-19 Pandemie eine wichtige Rolle spielte. Damit ist der britische GCSA trotz der individuellen Exponiertheit in ein ganzes System wissenschaftlicher Beratungsstrukturen eingebunden (Hopkins et al., 2021).

Das Kriterium der politischen Relevanz kann von CSAs durch die Möglichkeit persönlicher Vertrauensverhältnisse auf eine besondere Weise erfüllt werden. Diese politische Relevanz steht allerdings im Spannungsverhältnis zur (tatsächlichen oder wahrgenommenen) Neutralität des CSA, da die Nähe zur Regierungsspitze schnell als Parteinahme gedeutet werden kann (Pštroš et al., 2025).

Ressortforschung

Nicht Gremien im eigentlichen Sinne, aber dennoch wichtige Formen der wissenschaftlichen Politikberatung bietet das Modell der Ressortforschungseinrichtungen, das u.a. für das deutsche Politiksystem eine besondere Rolle spielt. Ressortforschungseinrichtungen sind in spezifischen Politikfeldern tätig und dem jeweiligen Ministerium zugeordnet. Sie genießen eine gewisse Autonomie in der Wahl ihrer Themen, sind dabei aber an den thematischen Zuschnitt des jeweiligen Ressorts gebunden und können daher als interne Politikberatung der Ministerialverwaltung verstanden werden. So erfüllen sie eine politische Funktion, die weder andere Forschungseinrichtungen noch andere Einheiten der Ministerialverwaltung erbringen können.

Die Aufgaben von Ressortforschungseinrichtungen sind breiter gefasst als die anderer Organisationsformen wissenschaftlicher Beratung und umfassen neben *Policy*-Beratung¹⁶ und Evaluation unter anderem folgende Elemente: Monitoring des entsprechenden Politikfeldes, verbunden mit einer Frühwarnfunktion; Beratung für Regulierung; Information der Öffentlichkeit; bei einigen Einrichtungen auch die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben¹⁷ (Weingart & Lentsch, 2008, S. 170–185).

Ressortforschungseinrichtungen produzieren selbst aktiv wissenschaftliches Wissen (Weingart & Lentsch, 2008, S. 164–169). Dennoch werden Ressortforschungseinrichtungen von rein wissenschaftlichen Einrichtungen unterschieden – sowohl in ihrer Selbstbeschreibung wie auch in der Wahrnehmung rein akademischer Forschungseinrichtungen. Die Kriterien für die Forschung von Ressortforschungseinrichtungen sind nicht die üblichen akademischen Qualitätskriterien, sondern politische: Es geht um Ergebnisse, die sich in der politisch-praktischen Umsetzung bewähren, oder, wie es Barlösius (2009) im Titel ihres Artikels ausdrückt: Es geht um „*Forschen mit Gespür für politische Umsetzung*“.

¹⁶ Vergleiche die Differenzierung in Kapitel 1.3.

¹⁷ Ein durch die COVID-19 Pandemie bekannt gewordenes Beispiel stellt das Robert Koch-Institut (RKI) dar, dem neben Forschung und Beratung im Public Health Bereich unter anderem auch die Koordination des Gesundheitsmeldewesens untersteht.

Damit können Ressortforschungseinrichtungen auch als diejenige Organisationsform verstanden werden, durch die der Staat den unmittelbarsten Zugriff auf wissenschaftliches Wissen hat (Weingart & Lentsch, 2008, S. 165). Dies bringt eine starke politische Kontrolle mit sich, de facto sind die meisten Ressortforschungseinrichtungen weisungsgebunden. Gleichzeitig wird ihre eigenständige wissenschaftliche Forschung als Voraussetzung und Erfolgskriterium für die Beratungstätigkeit gesehen – und als Legitimation sowohl gegenüber dem wissenschaftlichen und politischen Feld. Wissenschaftlich anerkannte Forschung wird daher als Bedingung für Politikberatung verstanden (Barlösius, 2009). Am Beispiel von Ressortforschungseinrichtungen lässt sich wie an kaum einem anderen das gleichzeitige Bespielen wissenschaftlicher und politischer Kriterien beobachten.

Auch in Österreich gibt es solche vorgelagerten Einrichtungen, die allerdings im nationalen wissenschaftspolitischen Diskurs begrifflich nicht als distinkter Typus im Sinne einer Ressortforschung verstanden werden und daher auch eine weniger klare Rollendefinition im Zusammenspiel von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und politischem Entscheidungshandeln haben dürften. Diese oft als Agenturen eigenständigen, aber in staatlichem Besitz befindlichen Einrichtungen sind insbesondere im Bereich der Gesundheitspolitik (GÖG, AGES) sowie der Umweltpolitik (UBA) zu finden. Es gibt keine vergleichbaren Studien, die sich mit der Rolle dieser Einrichtungen aus sozialwissenschaftlicher Sicht beschäftigen.

2.3 Entwicklungen der Organisationsformen wissenschaftlicher Politikberatung

Weder Wissenschaft noch Politik sind statisch – und genauso wenig ist es wissenschaftliche Politikberatung. In der Literatur werden verschiedene Tendenzen der Entwicklung ihrer Organisationsformen beschrieben. Eine erste Tendenz rührt von einer **Ausweitung der Staatsfunktion** her und, damit verbunden, einer Ausweitung des Bedarfs an wissenschaftlichem Wissen. Damit ist eine Vergrößerung derjenigen Bereiche gemeint, mit denen der Staat sich in regulatorischer Weise befassen muss – in seiner Selbstwahrnehmung und der seiner BürgerInnen. Beispiele hierfür sind die Bereiche Sozialgesetzgebung, Umweltschutz oder verschiedene Formen der Risikoregulierung. Mit einer solchen Ausweitung kommen allerdings auch immer mehr wissenschaftliche Themen in den direkten Zuständigkeitsbereich staatlichen Handelns, oft weil sie überhaupt erst durch eine wissenschaftliche Bearbeitung auf der Bildfläche erscheinen.¹⁸ Für die staatliche Bearbeitung dieser neu entstehenden Themen ergibt sich ein (sich ausweitender) Bedarf an Wissen und damit an wissenschaftlicher Beratung (Weingart, 2015). Dieser Bedarf führt schließlich dazu, dass neben internen Beratungsressourcen (Fachwissen innerhalb der Verwaltung¹⁹) immer mehr auf externes Wissen zurückgegriffen wird (Falk et al., 2007).

Parallel dazu steht eine zweite Veränderung von Staatlichkeit, die in der Politikwissenschaft als ein Wandel von *Government* zu **Governance** bezeichnet wird. Damit ist gemeint, dass die Zahl der Akteure und ihre Vernetzung im staatlichen Kontext zunimmt und gleichzeitig Querschnittsthemen, die sich nicht eindeutig einem Politikfeld zuordnen lassen, wichtiger werden. Die wissensintensive Bearbeitung staatlicher Aufgaben findet so immer mehr in dezentralen Governance-Netzwerken statt, in denen der Zugang zu politikrelevantem Wissen kein staatliches Privileg mehr darstellt. Wenn auch Interessensgruppen, Parteien, NGOs, etc. für ihre Zwecke Wissensressourcen mobilisieren (Falk et al.,

¹⁸ Die Wissenschaftsforschung diskutiert dieses Phänomen und die damit verbundene konstitutive Funktion der Wissenschaften unter dem Begriff der *Issue-Formation*, siehe bspw. Asdal (2015).

¹⁹ Weingart & Lentsch (2008, S. 200) weisen darauf hin, dass gerade Ressortforschungseinrichtungen eine wichtige Rolle im Decken sich ausweitender staatlicher Wissensbedarfe spielen und dabei immer mehr Frühwarnfunktionen übernehmen.

2007), findet sich wissenschaftliche (an die Exekutive gerichtete) Politikberatung inmitten einer neuen Unübersichtlichkeit wieder, oder wie Weingart es formuliert: “die Grenzen zwischen zielgerichteter, interessengeleiteter Kommunikation und nachgefragter Beratung verwischen.” (2015, p. 3).

Diese Entwicklung stellt wissenschaftliche Politikberatung jedoch vor Legitimitätsprobleme: Je vernetzter und dezentraler, je unklarer auch abgegrenzt von Interessenpolitik Beratung stattfindet, desto schwieriger wird es, die Frage politischer Verantwortung zu klären. Um es auf den Punkt zu bringen: “Wem gegenüber tragen die Berater Verantwortung? Wer kontrolliert sie?” (Falk et al., 2007, p. 333).

Eine neuere Antwort auf diese Legitimitätsprobleme sieht Weingart (2015) in verschiedenen Formen der **Demokratisierung von Politikberatung**. Diese hoffen auf Legitimationsgewinne durch eine stärkere Einbindung vormals nicht-beteiligter Akteure. Zum einen geschieht dies in **partizipatorischen Modellen**, die Laien an Beratungsprozessen beteiligen. Beispielsweise in Konsensus-Konferenzen sollen interessierte Bürger:innen und Expert:innen in diskursiven Prozessen zusammenkommen und so die Beratung demokratischer gestalten (siehe z.B. Torney, 2021). Als Problem dieses Ansatzes wird oft geschildert, dass das Wissen der Laien als weniger verlässlich oder sachlich nicht angemessen angesehen wird – von Expert:innen, die damit auch ihre Position sichern oder auch von Empfänger:innen der Beratung. Damit entsteht ein trade-off zwischen verschiedenen Legitimationsformen: der durch gut abgesichertes Wissen und der durch Partizipation.

Ein anderes Modell ist das **korporatistische**: hier werden Bürger:innen nicht direkt, sondern in Form von Repräsentant:innen in Frage kommender Stakeholder-Gruppen in Beratungsgremien eingebunden. Alternativ können auch Interessengruppen die Expert:innen bestimmen. So wird ein Einbezug von Interessen gewährleistet – die Expertise wird politisch robuster (Weingart & Lentsch, 2008) gemacht – das repräsentierte Wissen kann aber als parteilich gesehen werden (Weingart, 2015). Auch hier lässt sich also ein trade-off beobachten.

Krick (2015) bezeichnet beide Formen der Einbindung von Nicht-ExpertInnen (im klassischen Verständnis) in Beratungsgremien als hybride Gremien und deutet diese als politische Antwort von Regierungen, die von wissenschaftlicher Politikberatung zunehmend nicht nur technisches Wissen, sondern auch die Beschaffung öffentlicher Akzeptanz erwarten. Auch wenn der Eindruck entstehen könnte, dass es sich hier international um einen neueren Trend handelt, so ist in Hinblick auf Österreich festzuhalten, dass – soweit sich dies in Ermangelung systematischer Literatur beobachten lässt – hierzulande fast alle Beratungsgremien als hybrid zu bezeichnen sind, und dass es sich dabei um kein neues Phänomen handeln dürfte.²⁰

²⁰ Eine an der Geschäftsstelle des FORWIT durchgeführte „Kartierung“, also überblickshafte Darstellung wissenschaftlicher Beratungsgremien in Österreich unterstreicht diesen Eindruck. Der Abschlussbericht dieser Überblicksdarstellung befindet sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch in Vorbereitung und wird dann über die Website des FORWIT (<https://forwit.at/>) zugänglich sein.

3. Konzepte für die Betrachtung wissenschaftlicher Politikberatung

Die Expertise, um die es bei wissenschaftlicher Politikberatung geht, ist nicht einfach Wissenschaft, sondern Wissen, das auf politische Entscheidungsprobleme ausgerichtet ist und im besten Fall epistemisch und politisch robust ist. Diese Ausrichtung ist eine eigene Tätigkeit und entsteht nicht zwangsläufig aus der Wissensproduktion selbst, erst durch sie wird das Wissen zu einem Teil politischer Prozesse und Dynamiken. Expertise ist dadurch immer in unvermeidlichen Spannungsverhältnissen verhaftet. Das heißt aber auch: Expertise muss organisiert werden – die Formen, in denen dies geschieht, reichen von einzelnen ChefberaterInnen über Gremien verschiedenster Art bis zu großen Ressortforschungseinrichtungen. Wissenschaftliche Politikberatung ist also ein eigenes soziales Unterfangen und wird von den Sozialwissenschaften entsprechend beobachtet. In diesem Kapitel werden bestehende Ansätze vorgestellt, wobei die (nicht vollständige) Auswahl sowohl klassische Perspektiven als auch neuere Ansätze abzudecken versucht.

3.1 Expertise zwischen den Funktionslogiken von Wissenschaft und Politik

Eine inzwischen als klassisch zu bezeichnende Position sieht im Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik unterschiedliche Systemlogiken – und diese als entscheidend für die Spannungsverhältnisse von Expertise. Der Gedanke baut auf dem differenzierungstheoretischen Vokabular der Systemtheorie²¹ auf und wird von Fleischer et al. folgendermaßen formuliert:

„Traditionellen Zugängen zu wissenschaftlicher Politikberatung ist gemein, dass sie Politikberatung als Zweierbeziehung zwischen Wissenschaft und Politik konzeptionalisieren, die aufgrund unterschiedlicher interner Funktionslogiken grundsätzlich problematisch ist. Ausgangspunkt dieses Diskurses ist die „Orientierungsdifferenz“ beider Teilsysteme, nach der Wissenschaft vornehmlich nach Wahrheit und Politik nach Macht strebt“ (2010, o. S.)

Weingart & Lentsch (2008) sehen in dieser Differenz der Funktionslogik das Grundproblem von wissenschaftlicher Politikberatung: Wissenschaftliches Wissen, das nach der Logik des wissenschaftlichen Systems produziert wurde, muss an die Logik des politischen Systems angepasst werden. Das bedeutet, Kriterien der faktischen Angemessenheit mit politischen Vorstellungen und Interessen in Verbindung zu bringen. Aus dieser Differenz entwickeln sie ihre Kriterien der epistemischen und politischen Robustheit, die Beratungsprodukte gleichermaßen erfüllen müssen – und somit auch für eine Betrachtung von wissenschaftlicher Politikberatung genutzt werden können²². Die Begriffe der politischen und epistemischen Robustheit wurden aufgegriffen und beispielsweise von Pedersen als zwei unterschiedliche Formen der Begründung verstanden, die in Expertise bedient werden müssen:

²¹ Siehe beispielhaft Luhmann (2008), der jedoch hinsichtlich der Frage der Interaktion von Sub-Systemen skeptischer ist als viele der Ansätze, die seine Terminologie für die Beschreibung wissenschaftlicher Politikberatung verwenden.

²² Siehe z.B. oben, in der Diskussion bestimmter Organisationsformen wissenschaftlicher Politikberatung, basierend auf der Arbeit von Weingart & Lentsch (2008).

“on the one hand epistemic robustness that pertains to the justification of knowledge claims and, on the other hand, political robustness that refers to aspects of responsiveness and political justification.” (Pedersen, 2014, S. 549)

Der differenzierungstheoretische Blick lässt auch Beratungsorganisationen in einem anderen Licht erscheinen: In ihrer Funktion, wissenschaftliche Expertise bereitzustellen gehören sie nicht (nur) dem wissenschaftlichen Subsystem an, sondern erfüllen eine spezifische Funktion für das politische System. Organisationen wie Beratungsgremien können als „outgesourcte Leistung“ der Politik verstanden werden (Falk et al., 2007), oder auch als Grenzorganisationen (*Boundary Organizations*), die die Kopplung der beiden unterschiedlichen Systeme und ihrer Logiken gewährleisten (Lentsch, 2016). Dazu gehört, dass sie sich immer wieder zwischen widersprüchlichen Ansprüchen wiederfinden.

Verschiedene Autor:innen kritisieren allerdings inzwischen, dass die Perspektive unterschiedlicher Funktionslogiken für die Erklärung wissenschaftlicher Politikberatung überholt sei (Blätte, 2019; Falk et al., 2007, 2019; Fleischer et al., 2010), da sie die komplexen Dynamiken wie die Politisierung der Expertise oder die Pluralisierung von Wissensansprüchen, die empirisch beobachtet werden, nicht abbildet. Nichtsdestotrotz sensibilisiert diese Perspektive dafür, dass Wissenschaft nicht direkt politikrelevantes Wissen produziert.

Vor diesem Hintergrund wird in der aktuellen Debatte auch der Begriff eines *Science-for-Policy (S4P) Ökosystems* verwendet (European Commission 2022), um die Gesamtheit von Strukturen, Akteuren, Prozessen und Netzwerken zu beschreiben, die die Nutzung wissenschaftlichen Wissens in politischen Entscheidungsprozessen unterstützen. Dieser Ansatz erweitert die Perspektive über einzelne Organisationen oder Interaktionsformate hinaus, ohne dabei jedoch ein einheitliches oder abgeschlossenes *Framework* zu entwerfen.

3.2 Knowledge Brokering (Organizations)

Die zentrale Motivation für differenzierungstheoretische Ansätze wie sie oben skizziert wurden, ist die Beobachtung, dass wissenschaftliches Wissen erst zu Expertise *gemacht* werden muss. Eine Ableitung für die Praxis der Beratung liegt darin, dass es konkrete Aufgabe für Berater:innen sein muss, diese Arbeit zu leisten (sei sie nun als zwischen unterschiedlichen Funktionslogiken gefangen definiert oder nicht). In der Literatur wird hierfür gelegentlich der Begriff des „**Brokerage**“ (Přstross et al., 2025) verwendet, basierend auf dem oben diskutierten Rollenideal des *Honest Broker* (Pielke, 2007). Vor allem unter manchen Praktiker:innen der wissenschaftlichen Beratung erfreut sich dieser Begriff großer Beliebtheit (siehe bspw. Gluckman, 2014; Gluckman et al., 2021). Der Grund, diesen Begriff bereits in Kapitel 2 zu diskutieren ist allerdings der, dass es sich hierbei im Kern um ein Rollenmodell für Individuen handelt – und weniger um eine analytische Perspektive auf die Organisation und Praxis von wissenschaftlicher Beratung.

Diese konzeptuelle Erweiterung nimmt jedoch ein Strang der Literatur vor, der den Begriff der „*Knowledge Brokering Organizations*“ – kurz KBOs – (MacKillop et al., 2020) einführt. KBOs werden verstanden als Organisationen, für die die Formulierung von Evidenzen zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist; die dafür spezialisierte Strukturen, Praktiken und Personal bereithalten und die eine Nähe zur jeweiligen Regierung aufweisen, ohne jedoch Teil dieser zu sein. Seit den späten 2000er Jahren ist eine deutliche Zunahme von KBOs zu verzeichnen, die auf einen wahrgenommenen Mangel an Beratungskapazität zurückgeführt wird (MacKillop & Downe, 2023). Das wiederum kann was im Kontext der oben skizzierten Ausweitung der Staatsfunktion gesehen werden.

Der Ansatz, Beratungsorganisationen als KBOs zu betrachten, lenkt den Blick darauf, auf welche Weise diese die **Legitimität** ihrer Arbeit und Beratungsprodukte sicherstellen. MacKillop & Downe (2023) beobachten hier unterschiedliche Strategien. Einige rekurren auf akademische Praktiken und Qualitätsmerkmale: anonym begutachtete Forschung, strenge Methodologie im eigenen Vorgehen

sowie eine Betonung des akademischen Hintergrunds des inhaltlich arbeitenden Personals. Gleichzeitig muss die Arbeit von KBOs jedoch auch relevant und an die Temporalität politischer Prozesse angepasst sein – was KBOs dazu bringt, ihre eigene Arbeit als gleichzeitig evidenz-basiert und hilfreich darzustellen.

Diese Perspektive betont damit, dass in KBOs Evidenz aktiv bearbeitet wird (was oft als Evidenz-Synthese, Übersetzung oder Evidenz-Review beschrieben wird) – und nicht einfach homogene Fakten darstellt, die unverändert in einen politischen Prozess „hineingeschoben“ werden: MacKillop et al. (2020) kritisieren einen solchen *Push-Approach* als naiv und idealistisch und plädieren dafür, *Knowledge Brokering* mit einem Fokus auf Narrative und Machtpraktiken zu betrachten, die das Zusammenspiel von wissenschaftlichem Wissen und Politik rahmen und durchdringen. Dies bedeutet beispielsweise, die Legitimitätsnarrative, die KBOs in ihrer Arbeit ständig auf- und umbauen, genauer zu untersuchen (MacKillop & Downe, 2023).

Der Ansatz, Organisationen wissenschaftlicher Politikberatung als KBOs zu betrachten bringt den Vorteil mit sich, den Fokus auf die aktive Tätigkeit der Beratung zu richten (unterschiedlich als *Brokerage* oder Übersetzung bezeichnet). Allerdings bleibt oft unklar, was genau Brokerage kennzeichnet und welche Einflussfaktoren darauf wirken. Auch die weitere politische Umgebung der KBOs wird (zumindest in der bisher dazu erschienenen Literatur) vergleichsweise wenig beachtet.

3.3 Policy advisory systems

Einen weiteren Blick auf die politischen Kontexte von wissenschaftlicher Beratung verspricht der Ansatz der *Policy Advisory Systems* (PAS), der seit einiger Zeit Resonanz findet und weiterentwickelt wird (Capano, Craft, et al., 2025b; Halligan, 1995). Nach der gängigen Definition ist ein *Policy Advisory System* ein

“interlocking set of actors, with a unique configuration in each sector and jurisdiction, who provided information, knowledge and recommendations for action to policy-makers” (Craft & Howlett, 2017, S. 217)

Diese Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass Beratung aus mehreren, oftmals parallel agierenden Quellen stammt. Zudem können diese Beratungsquellen in einem teils intensiven Wettbewerb zueinanderstehen. In der sozial-, speziell politikwissenschaftlichen Betrachtung wissenschaftlicher Politikberatung stellt der PAS-Ansatz eine wichtige Weiterentwicklung dar: Mit ihm stehen nicht mehr einzelne Berater:innen im Zentrum, die nach einer linearen *Speaking Truth to Power*-Vorstellung Politik beraten würden, sondern eine systemische Perspektive (Straßheim, 2015). PAS sind damit auf einem Meso-Level angesiedelt und betrachten klassischerweise die beratenden Systeme einzelner Politikfelder und deren Kapazität, Handlungsempfehlungen bereitzustellen (Brans et al., 2022).

Die Motivation des PAS-Ansatzes ist es, die Variationen in den Formen und Ausgestaltungen wissenschaftlicher Politikberatung zwischen verschiedenen Politikfeldern und Staaten zu verstehen, im Zentrum stehen also meist komparative Ansätze (Capano, Craft, et al., 2025a). Klassischerweise wird die Formvariabilität von PAS über die Frage nach dem Einfluss verschiedener Akteure innerhalb eines *Advisory Systems* analysiert. Diese wird gewöhnlich über (institutionelle oder persönliche) Nähe und mit einer Unterscheidung zwischen der Regierung internen und externen Akteuren konzeptualisiert. Letztere Unterscheidung hat beachtlichen Einfluss auf das Design von Beratungskomitees in vielen OECD-Ländern ausgeübt (Capano, Casula, et al., 2025), wobei ein allgemeiner Trend hin zu einem verstärkten Einsatz externer Akteure festgestellt werden kann, der über eine verstärkte Aktivität externer Akteure auch mehr Interessensgruppen in *Advisory Systems* bringt (Brans et al., 2022).

Ein weiterer Fokus des PAS-Ansatzes ist die Frage nach Möglichkeiten und Ausübung von Kontrolle der Regierung über die beratenden Akteure. Hierbei geht es darum, ob und wie Regierungen

sicherstellen (können), ob die erhaltene Beratung *inhaltlich kongruent* zu ihren eigenen Prioritäten und Zielen ist. Dabei wird aber nur zwischen kurzfristig (Krisenbewältigung) und langfristig (proaktiv, vorausschauend) unterschieden und nicht gefragt, wie diese inhaltliche Kongruenz konzeptualisiert werden könnte (Craft & Howlett, 2017).

Neuere Ansätze betonen diesen inhaltlichen Aspekt stärker: So analysieren beispielsweise Capano, Casula, et al. (2025) Expert:innengremien nicht nur hinsichtlich der Herkunft der Expert:innen (Regierungsintern oder -extern) sondern auch hinsichtlich ihrer disziplinären Homogenität. Der Fokus richtet sich so nicht auf die Kontrollfunktion der Regierung, sondern auch auf die Frage, was sich an der inhaltlichen Zusammensetzung von Expert:innengremien über die politischen Hintergründe und Präferenzen der Entscheidungsträger:innen ablesen lässt.

Trotz der hohen Formvariabilität kann jedoch eine gemeinsame *Funktion* von PAS festgestellt werden: Einschätzungen, Evidenzen, Argumente für die Lösung politischer Probleme bereitzustellen (Brans et al., 2022). Damit betont der Ansatz beispielsweise, dass es entscheidend für die beraterische Praxis ist, in welchem Status des Policy-Cycle ein Thema oder Vorschlag sich befindet (ebenda). Auf diese Weise wird der Temporalität von Expertise besser Rechnung getragen als andere Ansätze dies tun.

Eine Stärke des PAS-Ansatzes besteht darin, wissenschaftliche Politikberatung von Beginn an als Teil der bestehenden politischen und institutionellen Umgebung zu denken. Hierdurch geraten politische Prozesse deutlich besser in den Blick, die Expertise oft mehr prägen, als es die Idealvorstellung des *Speaking Truth to Power* wahrhaben möchte. Oft jedoch kommen die *normativen Aspekte* sowie die *legitimatorische Funktion von Expertise* in diesem Ansatz etwas zu kurz, ein Aspekt, dem sich der letzte Abschnitt dieses Kapitels widmet.

3.4 Evidenzbasierte Politik

Ziel dieses dritten Kapitels ist es – wie oben ausgeführt – verschiedene analytische Frameworks aufzuzeigen, um die Praxis wissenschaftlicher Politikberatung besser zu konzeptualisieren. Diese Modelle sollen helfen, die Rolle wissenschaftlicher Expertise in politischen Prozessen zu verstehen und geben damit immer auch ein Bild des Zusammenspiels von Wissenschaft und Politik. In diesem Kontext ist es zunächst überraschend, den prominenten und beinahe omnipräsenten Begriff des *Evidence-based Policymaking* (EBP) vorzufinden – wird darunter doch gemeinhin ein Synonym für wissenschaftliche Politikberatung per se verstanden. Schließlich soll es bei EBP doch genau darum gehen: Politik mit Wissen versorgen und hierfür die methodische Strenge der wissenschaftlichen Evidenzfindung auch an politikrelevantes Wissen anlegen. Wie Simons & Schniedermann (2021) jedoch betonen, darf EBP nicht mit einer neutralen Beschreibung verwechselt werden: Es ist vielmehr selbst ein *Framework*; auf der einen Seite eine Theorie darüber, wie Politik funktioniert– und auf der anderen Seite ein normatives Ziel, wie sie funktionieren sollte.

Dass Evidenzen für Politikgestaltung relevant sind und ihre ungenügende Beachtung schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann, demonstriert Justin Parkhurst eindrucksvoll. Anhand so unterschiedlicher Beispiele wie die langen verkannten Ursachen von plötzlichem Kindstod, des Zurückhaltens von Forschungsergebnissen zu den Folgen fossiler Brennstoffe durch Exxon und George W. Bushs Begründung für den Irakkrieg durch Verweis auf angebliche Massenvernichtungswaffen legt er dar, welche Bedeutung Evidenzen und der richtige Umgang mit ihnen politisch nach sich ziehen können. „*Evidence matters*“ ist daher seine Feststellung (2016, S. 3f.). Doch was bedeutet das für den Politikprozess?

Im Kern ist EBP zunächst eine politische Idee: dass politische Entscheidungen zu effektiveren Problemlösungen kommen und generell *besser* funktionieren, wenn sie möglichst auf Evidenzen gegründet sind. Damit richtet sie sich auf den gesamten politischen Prozess, der durch die Einbindung

von wissenschaftlichen Evidenzen professioneller werden soll (Straßheim, 2023). Inspiriert vom Erfolg der evidenz-basierten Medizin, wurde die Idee des EBP das erste Mal explizit ausformuliert von der Blair-Regierung im Vereinigten Königreich der 1990er Jahre unter dem Motto *what counts is what works*. Im Jahr 2001 wurde EBP von der OECD, kurz darauf von der EU aufgegriffen und mit der Hoffnung auf *Better Regulation* durch rationalere Politik verknüpft (Simons & Schniedermann, 2021). Aufgrund ihrer Popularität und weiten Verbreitung kann EBP als eine Bewegung bezeichnet werden, was ihre Anhänger auch selbst tun (Parkhurst, 2016).

Doch parallel zur ungebrochenen Begeisterung seiner Anhänger und zum Versuch der Übertragung auf immer weitere Politikfelder sind auch immer kritische Stimmen zu dieser Bewegung zu vernehmen. Diese merken an, dass der Begriff Evidenz (im Sinne seiner lateinischen Wortherkunft *evidere*; klar erscheinen) zwar eine eindeutige Einsicht bezeichnet – es aber nicht eindeutig ist, *welche* Evidenz für das gegebene politische Problem die richtige ist (Straßheim, 2023). Eine Bearbeitung politischer Fragen mittels evidenz-basierter Politik verschiebt die politischen Wert- und Verteilungskonflikte auf die Frage nach der Wahl der Evidenz – und damit auf die politischen Implikationen dieser Wahl. Gerade durch den Rekurs auf Evidenz besteht hierbei jedoch die Gefahr, dass diese Implikationen unsichtbar gemacht werden (Parkhurst, 2016; Straßheim, 2023).

Hierbei werden in der Literatur zwei Probleme betont: Erstens die Gefahr, dass durch den Fokus auf Messbares genau die Zusammenhänge, die nicht mess- und evaluierbar sind, aus den Augen verloren werden. Zweitens laufen so kontroverse und wertbehaftete Fragen Gefahr, ausgeblendet, bzw. nur implizit in technischen Diskussionen über den richtigen Indikator oder das richtige Modelldesign ausgetragen zu werden (Straßheim, 2023). Beide Kritikpunkte zielen darauf, dass Evidenzen, wie jedes wissenschaftliche Wissen, auf ihre Produktionsbedingungen kontingent und dadurch untrennbar mit politisch und normativen Fragen verbunden sind. Die Rede von der evidenz-basierten Politik erweckt jedoch den Eindruck, die Auseinandersetzung um normative Fragen würde durch die Eindeutigkeit der Evidenz überflüssig. Straßheim geht sogar so weit, zu konstatieren, dass die Idee des EBP von dieser Ausblendung lebe:

“Die Ironie der Evidenz besteht darin, dass sie in einem performativen Widerspruch ihre eigenen Geltungsbedingungen verdecken muss, um Augenscheinlichkeit und Klarheit zu behaupten.” (2023, p. 84).

Ähnlich äußert sich Katharina Paul:

“Evidenzbasierte Politik muss also als Prozess verstanden werden, in dem Wissen und strategisches Nichtwissen wichtige Rollen spielen. Deshalb darf evidenzbasierte Politik nicht zur alleinigen Maxime werden.” (2019).

Hinter der Idee des EBP steht also die Vorstellung, politische und normative Streitfragen könnten durch rein technische, methodische oder wissenschaftliche Fragen und deren Klärung ersetzt werden – was selbst eine politische Vorstellung ist und von Simons & Schniedermann (2021) als die „neglected politics behind EBP“ (S. 523) bezeichnet wird. Eine solche Tendenz der Außerstreitstellung politischer Fragen durch Reformulierung als Wissensfragen wird von Alexander Bogner auf den Begriff der „Epistemisierung des Politischen“ (Bogner, 2021) gebracht und weit über den Kontext evidenz-basierter Politik hinaus beobachtet. Sie macht somit deutlich, dass die hier skizzierten Probleme für alle Spielarten der wissenschaftlichen Politikberatung relevant sind.

3.5 Die Politik der Expertise

Die anhand von EBP diskutierten Kritikpunkte werfen die Frage auf, wie ein Konzept für wissenschaftliche Politikberatung aussehen sollte, das die angesprochenen blinden Flecke nicht ignoriert. Diese Frage kann – gerade wegen der Kontextabhängigkeit wissenschaftlicher

Politikberatung - nicht mit einer eindeutigen Lösung beantwortet werden, es können aus der Literatur jedoch Hinweise auf sozialwissenschaftliche Ansätze gemacht gegeben werden, die für bestimmte Aspekte sensibilisierend wirken.

Krick & Leeten (2022) weisen auf das **legimatorische Potenzial** von Wissen hin, also darauf, dass der Verweis auf wissenschaftliche Wissensbestände politisch genutzt wird, um entweder konkrete Politikvorschläge oder Politik per se zu legitimieren. Diese Funktion muss als gleichrangig zur instrumentellen Verwendung der Expertise betrachtet werden. Viele Autor:innen weisen zusätzlich darauf hin, dass Legitimation durch Wissen eine demokratische Legitimation nicht ersetzen kann (siehe bspw. Parkhurst, 2016, S. 30) – auch wenn die scheinbar „unpolitische“ Qualität des Wissens diesen Anschein macht (Krick & Leeten, 2022).

Damit eng verbunden ist die Frage, was überhaupt als **Problem wahrgenommen** und dementsprechend auch unter Rückgriff auf wissenschaftliches Wissen bearbeitet wird. Die kritische Politikwissenschaft hat angesichts der legitimierenden Funktion von wissenschaftlicher Beratung schon lange die Befürchtung formuliert, dass die Verwendung von Evidenzen und Wissen zu einer strategischen Festlegung dessen führt, was als soziales Problem anerkannt wird und was nicht (Straßheim, 2024). Hierbei ist nicht nur von Bedeutung, was kollektiv und politisch *gewusst* wird – vermittelt und ermöglicht u.a. durch Beratung – sondern auch, was *nicht gewusst* wird: Welche Probleme also bewusst und aus politischem Kalkül nicht diskutiert und damit auch nicht mit wissenschaftlichem oder anderem Wissen bearbeitbar gemacht werden. Dieser Aspekt wird seit einiger Zeit von den Sozialwissenschaften als strategische Ignoranz bezeichnet (McGoey, 2012b, 2012a) und spielt eine wichtige Rolle in der legitimierenden Funktion von Beratung.

Die hier nur angerissenen Einwände lassen sich mit folgender Schlussfolgerung zusammenfassen: Bei wissenschaftlicher Politikberatung sind die die Expertise rahmenden und durchdringenden politischen Prozesse und gesellschaftlichen Kontextbedingungen wichtig – vielleicht sogar wichtiger als der sachliche Inhalt. Dieser Befund passt auch zu den Ergebnissen der wenigen Studien, die systematisch und methodisch streng die Evidenz zu Bemühungen evidenz-basierten *Policymaking* zusammenfassen: EBP gelingt selten so, wie es sich seine Befürworter:innen erhoffen, da der institutionelle politische Kontext unzureichend betrachtet wird. Dieser nämlich ist dynamisch und von politischem Wettstreit sowie Zielkonflikten geprägt, was eine Vorstellung von Expertise als dem linearen Einsatz von *what works* nicht berücksichtigt (French, 2018).

Als Abschluss dieses Kapitels soll daher ein Ansatz vorgestellt werden, der explizit die Prozesshaftigkeit von Politik und die Rolle epistemischer Aspekte darin adressiert. Mit ihrem Konzept der **Epistemic Governance** beschreiben Alasuutari & Qadir (2014) Politikgestaltung (*Policymaking*) als stets auf dem Verständnis und den Vorstellungen der Akteur:innen von der Welt und der konkreten Situation basierend. Damit wird betont, dass Politikgestaltung darauf beruht, was jeweils als relevanter Teil der Welt und was als Problem verstanden wird. *Governance* besteht aus dieser Perspektive aus all den mehr oder weniger bewussten Praktiken von *epistemischer Arbeit*, mittels derer Akteur:innen eben jene Vorstellungen beeinflussen (ebenda, S. 71). Der Ansatz unterscheidet zwischen einer ontologischen Dimension, einer Dimension der Akteure und einer normativen Dimension. Jede Form epistemische Arbeit umfasst dabei immer alle drei Dimensionen, ist also gleichzeitig konstitutiv für die Ontologie des Umfelds, dafür, was als Zustand der Dinge gilt; dafür welche kollektiven oder individuellen Akteure als relevant gelten und wie diese definiert und mobilisiert werden und zuletzt dafür, was als wünschenswert oder gut gilt. Zusammengefasst: Jede Aussage darüber, was die Welt oder ein Teil von ihr sei, ist untrennbar damit verbunden, was ein guter Zustand ist und wer etwas über die Welt und ihren Zustand tun sollte (ebenda, 2014, S. 78). Damit ist klar, dass eine ‚rein objektive‘ Darstellung der Welt, ohne normative Implikationen, eine naive Forderung darstellt. Erkennt man die normativen und politischen Implikationen der ontologischen Beschreibungen an, wird klar, dass sie gerade deshalb nicht auf widerspruchsfreie Zustimmung stoßen – sondern potenziell immer mit anderen Vorstellungen in Konflikt geraten können.

Wissenschaftliche Politikberatung ist aus dieser Perspektive lediglich eine besondere Form epistemischer Arbeit und wie alle anderen Formen in die politischen Auseinandersetzungen um Macht und Deutungshoheit eingebunden – mit dem Spezifikum, eine meist besonders valide geltende Aussage über den ontologischen Zustand der Welt treffen zu können. Dies sollte die beratenden Expert:innen (oder die von ihnen Beratenen) jedoch nicht dazu bringen, die anderen beiden Ebenen ihrer epistemischen Arbeit zu vernachlässigen. Expertise ist also inhärenter Teil der politischen Auseinandersetzungen und zum Teil selbst eine Arena, in der sich diese abspielen.

3.6 Fazit: Die politische Dimension wissenschaftlicher Politikberatung

Was also folgt aus diesen Überlegungen und kritischen Einwänden? Ist es, wie French (2019) provokant fragt, an der Zeit, das Programm des *Evidence-Based Policymaking* aufzugeben und somit auch gleich den Anspruch, durch die Idee wissenschaftlicher Politikberatung bessere politische Entscheidungen ermöglichen zu können? Nicht zwangsläufig. Studiert man die kritische Literatur, wird deutlich, dass nicht der Anspruch, Evidenzen und andere Formen systematisch produzierten Wissens für die Politikgestaltung zu verwenden problematisch ist. Vielmehr ist es die Vorstellung, Evidenz allein würde genügen und alle – auch die politischen – Antworten auf schwierige gesellschaftliche Herausforderungen bereithalten. Wie die oben dargestellte Diskussion zeigt, besteht die Gefahr, politische Implikationen, Kontexte und Konflikte aus dem Blick zu verlieren. Mit Ansätzen wie dem der *Epistemic Governance* (Alasuutari & Qadir, 2014) rückt dagegen in den Blick, dass in wissenschaftlicher Politikberatung immer auch Vorstellungen über die Welt, in der wir leben und darüber, wie wir in ihr leben wollen, verhandelt werden – koproduziert werden, um es mit Jasanoff (2004) auszudrücken.

Mit welchem Konzept man sich wissenschaftlicher Politikberatung annähert, ist letztlich eine Frage des analytischen Geschmacks. Was dieses dritte Kapitel jedoch hoffentlich deutlich gemacht hat, ist, dass ein rationalistischer Fokus auf wissenschaftliche Sachfragen zu kurz greift, da so die zentralen Fragen nach Werten und politischen Prozessen unbeleuchtet bleiben. Entscheidend ist, wissenschaftliche Politikberatung in ihrer normativen und konflikthaften Dimension ernst zu nehmen. Um diese Dimension weiter auszuleuchten, soll im folgenden abschließenden Kapitel die Frage gestellt werden, was *gute* wissenschaftliche Politikberatung sein könnte; was also *Qualität* im Kontext von Expertise heißen kann.

4. Was ist Qualität in wissenschaftlicher Politikberatung?

Wie kann man *gute* wissenschaftliche Politikberatung gewährleisten? Diese Frage mit einer eindeutigen Antwort und Verweis auf (sozial-)wissenschaftliche Fachliteratur abzuhandeln, hieße, genau den oben kritisierten Fehler im Verhältnis von Wissenschaft und Politik im Kleinen zu wiederholen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die sozialwissenschaftliche Literatur nichts zu dieser im Grunde normativen Frage beizutragen hätte – vielmehr bietet sie hilfreiche Differenzierungen, Vorschläge und Denkanstöße an. Im letzten Kapitel dieses Working Papers soll dargestellt werden, welche Ansätze und normativen Vorschläge für die Frage nach Qualität in wissenschaftlicher Politikberatung in der Literatur diskutiert werden.

Zunächst lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen: In welcher Hinsicht ist Qualität in wissenschaftlicher Politikberatung wichtig? Ist ihre Qualität nicht durch die Qualität des wissenschaftlichen Wissens gegeben? In den unten ausführlicher diskutierten „Leitlinien Politikberatung“, herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, geben Weingart et al. (2008, S. 9) folgende Antwort: Da moderne Demokratien ihre Legitimität aus der Verknüpfung von demokratischer Partizipation und wissenschaftlicher Rationalität ziehen, ist wissenschaftliche Politikberatung im Bereich regulierungsbedürftiger staatlicher Organisation. Mit anderen Worten, wissenschaftliche Politikberatung ist hinsichtlich ihrer politischen Rolle so *bedeutend*, dass ihre Qualität auch in dieser Dimension reguliert werden sollte. Damit kommt man wieder zur Frage der organisationalen Ausgestaltung von Expertise zurück, wie Pedersen es formuliert:

“the quality of expert advice to governments is primarily an issue of organisational design” (2014, S. 548).

Wie also muss wissenschaftliche Politikberatung organisiert sein, um Qualität ihrer Beratung sicherzustellen? Auf welche Parameter muss geachtet werden? Einige Vorschläge für diese Fragen werden im Folgenden diskutiert.

4.1 Qualität als Effektivität

Ein gängiger Ansatz die Qualität wissenschaftlicher Politikberatung zu konzeptualisieren, ist die Frage danach, ob wissenschaftliche Politikberatung *effektiv* ist. Die schwer zu fassende Qualität wird als Effektivität operationalisiert, wobei sich wiederum die Frage stellt, wie und anhand welcher Größen diese zu messen ist. Es ist hierbei zu beachten, dass systematische Evidenz zur Effektivität von wissenschaftlicher Politikberatung (jenseits des gut erforschten Gesundheitsbereichs) überraschend spärlich ist (Behdinan et al., 2018). Nichtsdestotrotz gibt es einige empirische Arbeiten, die Ansätze präsentieren, die Effektivität von Beratung abzuschätzen. Diese Ansätze sind sich zunächst darin einig, dass Effektivität *mehrdimensional* verstanden werden muss.

CRELE-Framework

Der vermutlich bekannteste Ansatz ist das CRELE-Framework (Cash et al., 2002, 2003), bei dem schon im titelgebenden Akronym die Zerlegung von Effektivität in die drei Attribute **Credibility**, **Relevance** und **Legitimacy** erfolgt. **Credibility** spiegelt dabei die inhaltliche Glaubwürdigkeit wider, die über methodisch solide durchgeführte Forschung, oder Verfahren wie Peer-Review erzielt wird. Es ist diese Dimension, die auf den ersten Blick als die wichtigste erscheint: dass das in der Expertise vermittelte

Wissen wissenschaftlich robust ist. Entscheidend im CRELE-Framework ist jedoch, dass wissenschaftliche Glaubwürdigkeit nur eine Qualitäts-Dimension unter dreien darstellt. Ebenso wichtig ist **Relevance** (in der Literatur oft auch als *Saliency* bezeichnet), die die Ebene der Passung der Expertise zu den (praktischen, politischen) Problemen der Adressaten adressiert. Hier geht es um Fragen des Timings, der Anschlussfähigkeit und Verwendbarkeit von Expertise – also um die Temporalität von Expertise und den entscheidenden Einfluss, den die Abstimmung mit politischen Prozessen hat. Zu diesen beiden Dimensionen kommt drittens die Dimension der **Legitimacy**, die vor allem auf Fragen der prozeduralen Fairness abzielt, also ob die Prozesse der Beratung transparent, fair und inklusiv gestaltet sind. Hierbei geht es also weder um die inhaltliche Qualität noch um die politische Passung, sondern um die Verfahren der (Erstellung von) Expertise und darum, ob diese von den Beteiligten als angemessen empfunden werden. Die These des CRELE-Frameworks ist, dass diese drei Dimensionen keine inhärenten Eigenschaften von Beratung sind, sondern ihr von den Beteiligten zugeschrieben werden. Qualitätssicherung bedeutet aus dieser Perspektive also, alle drei Dimensionen von Effektivität zu optimieren – wobei in der Praxis jedoch oft Trade Offs auftreten.

Die Literatur weist allerdings darauf hin, dass vor allem über die organisationalen Parameter *Mandat der Beratung* und *Auswahl der Expert:innen* Möglichkeiten bestehen, mehrere Qualitäts-Dimensionen zusammen zu erhöhen (Cash et al., 2002, 2003). Die Studie von Allegra (2024) zum *Scientific Advice Mechanism* der europäischen Union betont die Rolle von Arbeitsteilung zwischen Expert:innen und unterstützenden Sekretariaten und der genauen Definition der Beratungsanfragen. Beide Aspekte empfehlen damit eine bewusste Gestaltung des Beratungsprozesses, um diesen effektiv zu gestalten.

CRELE im Kontext

Wissenschaftliche Politikberatung findet immer in politischen und anderen Kontexten statt – und so muss auch ihre Qualität betrachtet werden. Wie Hoffman et al. (2018) in einer Übersicht über die Designfaktoren für Beratungsgremien argumentieren, sind die CRELE-Dimensionen zwar unmittelbare Einflussfaktoren auf die Effektivität von Beratung, jedoch selbst von institutionellen Kontextfaktoren beeinflusst. Relevant sind hierbei: Größe und Diversität des Gremiums, seine Leitung und Modus der Entscheidungsfindung sowie Transparenz in der Vorgehensweise. Es sind diese institutionellen Faktoren, die für die praktische Frage nach der „richtigen“ Einrichtung eines Gremiums (oder anderen Beratungssettings) relevanter sind als die unmittelbaren CRELE-Dimensionen, denn als organisationale Faktoren können sie direkt beeinflusst und gestaltet werden.

Weitere empirische Einblicke in den Einfluss von organisationalem Design auf die Effektivität von Beratungsgremien²³ fasst das Meta-Review von Behdinan et al. (2018) zusammen: Zunächst spielt die Zusammensetzung von Gremien hinsichtlich ihrer Größe und Diversität eine zentrale Rolle. Hierbei kann eine zu geringe Gruppengröße der angemessenen Abbildung (gesellschaftlicher und thematischer) Diversität entgegenwirken, während zu große Gruppen zur Gefahr von Gruppendenken führen können. Eine heterogene Zusammensetzung kann zusätzlich verschiedene Formen von Bias und das Durchsetzen einzelner Extrempositionen verhindern. Weiterhin sind die Kommunikationsmethoden von Bedeutung, sowohl zwischen Expert:innen als auch mit unterstützendem Personal (beispielsweise in Sekretariaten, als wissenschaftliche Mitarbeiter:innen oder externen Expert:innen). Dies umfasst auch eine Klärung der Aufgabenstellung (des Gremiums als Ganzem oder einzelner Aktivitäten) sowie der jeweiligen Rollen. Zu guter Letzt betont das Review die Bedeutung von Entscheidungsprozessen. Hierbei geht es um Wege der Konsens-Findung,

²³ Wie in Kapitel 2 beschrieben, stellen Beratungsgremien nicht die einzige Organisationsform von Expertise dar, sind jedoch eine der prominentesten. Aufgrund dieser relativen Bedeutungszuschreibung und der Fokussierung auf das Expert:innen-Wissen einzelner Personen lassen sich aber viele Aspekte der CRELE-Dimensionen an ihnen besonders gut aufzeigen.

Strukturierung der Gruppe und Verfahren, um Verantwortlichkeiten festzulegen. Insgesamt empfiehlt das Meta-Reviews also eine *moderate Gruppengröße* mit *multidisziplinärer Zusammensetzung*, *etablierte Gruppenprotokolle* und *angemessene Schulung und Kommunikation* der Beteiligten, um die Effektivität hinsichtlich aller drei CRELE-Dimensionen zu gewährleisten.

4.2 Qualität jenseits von Effektivität?

Das CRELE-Framework und die von ihm angeleiteten empirischen Untersuchungen zeigen auf, wie die Qualität wissenschaftlicher Beratung als Effektivität operationalisiert werden kann. Angesichts der Bedeutung von wissenschaftlicher Expertise im politischen Prozess muss allerdings die Frage gestellt werden, ob mit Effektivität alle relevanten Aspekte dieser Bedeutung erfasst werden. Damit geht dieser abschließende Abschnitt wieder einen Schritt zurück und betrachtet Qualität nicht nur als Effektivität, da effektive Problemlösung nicht alles ist, was Expertise in Form wissenschaftlicher Politikberatung politisch leisten soll (und kann). Wie Eva Krick (2015) betont, steht neben dieser instrumentellen Funktion von Expertise auch ihre symbolische – die in der politischen Verwendung von Expertise mindestens genauso wichtig ist. Für die Frage nach Qualität bedeutet dies primär, die politische Kontextabhängigkeit von Expertise zu betrachten. Damit rückt der Fokus auf zwei Themen, die oben bereits anklingen, jedoch im Folgenden zentral gestellt werden sollen: Der *Umgang mit Konflikten* und der *Umgang mit Werthaltungen*, also der unvermeidlichen Normativität von Expertise.

Konflikte und Werte

Wie die in Kapitel 3.4 unter dem Oberbegriff der politischen Epistemologie diskutierten Ansätze deutlich machen, ist Expertise nicht von Vorstellungen über (politisches) Zusammenleben zu trennen. Jede Aussage darüber, wie die Welt *ist* (was meist im Kern der inhaltlichen Dimension von Expertise steht) enthält auch Aussagen darüber, wie sie sein *sollte* und wer relevanter Akteure in ihr sind (Alasuutari & Qadir, 2014). Angesichts dessen wird deutlich, dass Konflikthaftigkeit in Expertise nicht zu vermeiden ist, denn es ist zu erwarten, dass immer mehrere Vorstellungen darüber existieren, wie die Welt sein sollte und wer sie so einrichten darf oder soll. Wird wissenschaftliche Politikberatung als auf politische Prozesse ausgerichtet verstanden – also auf Prozesse, die auf kollektiv bindende Entscheidungen abzielen²⁴ –, so wird klar, dass Konflikte (oder zurückhaltender: abweichende Meinungen und Vorstellungen) keine störenden Randerscheinungen sind, sondern zentral zum Phänomen der Expertise gehören und sich nicht als reine Wissensfragen abhandeln lassen. In diese Richtung argumentiert auch die Epistemisierungs-These von Bogner (2021): dass nämlich hinter vermeintlichen Wissenskonflikten Interessens-, Identitäts- und Wertkonflikte stehen, die in ihrer Konflikthaftigkeit unbearbeitet bleiben, solange sich die Debatte weiter um die epistemischen Fragen dreht.

Damit tritt erneut die Frage nach Werthaltungen in den Vordergrund, die man somit als die normative Grundlage für jede Betrachtung von Qualität in wissenschaftlicher Politikberatung verstehen kann. Diese Frage wird auch von vielen hier bereits zitierten Autor:innen aufgeworfen. Parkhurst beispielsweise fordert, dass jede politisch aufgeklärte Perspektive auf Expertise mit der Anerkennung dessen starten müsse, dass

“policies typically involve multiple social concerns, and there can be different evidence bases relevant to each one” (2016, p. 6).

²⁴ So ein klassisches sozialwissenschaftliches Verständnis von Politik, siehe bspw. Pritzlaff & Nullmeier (2009).

Nur so komme man zu einer „good governance of evidence“, das heißt einen demokratisch legitimen und verantwortungsvollen Umgang mit Evidenzen. Diese Haltung ist es auch, auf die Roger Pielke mit seinem oben diskutierten Rollenmodell des *Honest Broker* zielt: Das entscheidende am Ideal des *Honest Broker* ist nicht seine Sachkenntnis (die wird vorausgesetzt), sondern die Bereitschaft, die eigenen Werthaltungen explizit zu machen – und damit ihre Rolle sowohl in der Expertise als auch den politischen Prozessen anzuerkennen.

Wie jedoch bereits mehrfach argumentiert, kommt es nicht (nur) auf die individuellen Expert:innen, sondern auf die organisationale Ausgestaltung von Expertise an – was auch für die Frage nach Qualität gilt. Die oben zitierten Hinweise bezüglich der Effektivität von Beratungsgremien stellen diesen Punkt zentral, behandeln die Aspekte von Konflikthaftigkeit und Werthaltungen jedoch nur am Rande.

Daher soll dieses Working Paper mit dem Plädoyer abgeschlossen werden, in der organisationalen Ausgestaltung von Expertise und wissenschaftlicher Politikberatung die Fragen nach Konflikten und Werthaltungen als zentrales Problem zu behandeln – das angesichts der Rationalisierungsversprechen wissenschaftlicher Beratung fast ironisch gerade nicht durch weitere Evidenzen gelöst werden kann. Vielmehr zeigt die hier diskutierte sozialwissenschaftliche Literatur, dass je nach Kontext ein spezifischer Umgang mit diesen Fragen gesucht werden muss.

Leitlinien und Verfahren

Wie solch ein Umgang mit Konflikt- und Werthaftigkeit konkret aussieht, muss immer situations- und kontextspezifisch sein, hängt von den behandelten Themen, dem politischen System sowie der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Problems ab. Nichtsdestotrotz können Hinweise gegeben werden, worauf bei diesem Unterfangen geachtet werden kann.

Ein möglicher Weg zur Qualitätssicherung angesichts der kontextabhängigen und normativ geladenen Natur von Expertise ist die Formulierung von und Orientierung an *Leitlinien*. Die Idee dahinter ist, den oft implizit bleibenden Umgang mit normativen Themen in wissenschaftlicher Politikberatung explizit auszuformulieren, um so die Debatte darüber anzustoßen (und auch zu leiten). In dieser Hinsicht ähneln sie Kodizes für gute wissenschaftliche Praxis, wie sie inzwischen viele wissenschaftliche Gesellschaften aufstellen. Im Unterschied zu diesen geht es aber für Expertise nicht nur um forschungsbezogenes Verhalten von WissenschaftlerInnen, sondern explizit um die Interaktion mit Politik. Ein instruktives (und frühes) Beispiel sind die erwähnten „Leitlinien Politikberatung“, die eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften erarbeitet hat (Weingart et al., 2008) und die auch auf internationaler Ebene als Referenzpunkt gelten (Lentsch, 2016).

Die Leitlinien starten ebenfalls von der auch hier getroffenen Beobachtung, dass es keine stabilen und verallgemeinerbaren Organisations-Merkmale für gelingende Politikberatung geben kann, formulieren allerdings **Grundprinzipien**, von denen sich kontextspezifisch organisatorische Elemente ableiten lassen. Diese sind: Distanz, Pluralität, Transparenz und Öffentlichkeit (Weingart et al., 2008, S. 14). Um diese – reichlich abstrakten – Grundprinzipien in organisationale Gestaltung zu übersetzen, werden fünf **Verfahrensaspekte** operationalisiert (ebenda, S. 15):

- Unabhängigkeit des Rats
- normative Grundlage²⁵ und Mandat
- Auswahl und Stellung der beratenden Wissenschaftler:innen
- Arbeitsweise beratender Gremien

²⁵ Anders als der Sprachgebrauch dieses Working Papers bezeichnet „normativ“ im Kontext der Leitlinien vor allem die gesetzlich explizierte (und damit Normen setzende) Grundlage von wissenschaftlicher Beratung, was auf eine andere zentrale Bedeutungsebene des Begriffs *normativ* zurückgreift, siehe hierzu Buchholz (2025).

- Umgang der Auftraggeber:innen mit den Beratungsergebnissen.

Während Unabhängigkeit und normative Grundlage vor politischer (oder anderer) Einflussnahme schützen soll, ist die Gestaltung des Mandats vor allem darauf gerichtet, Distanz zu gewährleisten und die Verantwortlichkeiten von Beratungsempfänger:innen und Berater:innen möglichst exakt gegeneinander abzugrenzen. Wie weit oder eng der Spielraum des Mandats dabei sein soll, hängt von der Aufgabenstellung und Funktion der Beratungsorganisation ab. Die Auswahl der Mitglieder soll die oben genannten Prinzipien der Distanz, Pluralität und Transparenz berücksichtigen. In der Arbeitsweise empfehlen die Leitlinien nicht nur eine eigenverantwortliche Entscheidung über Verfahrensregeln (Wahl des Vorsitzes, Umgang mit Interessenkonflikten, etc.), sondern auch das Einrichten dezidierter Verfahren zur Sicherung der wissenschaftlichen Qualität:

„Unsicherheiten, Wissenslücken und implizite Wertannahmen müssen Teil der Beratungskommunikation sein und explizit gemacht werden“ (ebenda, S. 37).

Der Umgang mit den Beratungsergebnissen betrifft zuletzt die Empfänger:innen der Beratung. Hier werden sowohl Regeln für die Publikation (oft: Publikationspflicht auch bei politisch unangenehmen Ergebnissen) sowie ein fairer Umgang mit Ergebnissen (Warnung vor sinnwidriger Darstellung) gefordert.

Die Motivation der Leitlinien war, so legen ihre Autor:innen offen, über zum Teil unrealistische Annahmen über die Kapazitäten von sowohl Wissenschaft wie Politik und den Beratungsprozess selbst aufzuklären (Weingart et al., 2008, S. 11). Damit wird deutlich, dass eine Debatte über die Qualität von wissenschaftlicher Politikberatung auch jenseits von (bzw. in Ergänzung zu) Effektivität geführt werden kann. Man muss sie inhaltlich nicht teilen, um sie (wie andere Leitlinien und Praxisbeispiele, die seitdem veröffentlicht wurden) als konkrete Anregung zu nutzen, über Prozesse der Qualitätssicherung nachzudenken. Eine derart informierte Perspektive auf die Prozessdimension kann, wie Lentsch (2016) betont, zu

„einer systematischen und methodengeleiteten Analyse von Problemen, einer kontinuierlichen, kritischen Überprüfung und gegebenenfalls Modifikation von Entscheidungen und zu einer größeren Transparenz der Verfahren und damit insgesamt zu einer Qualitätsverbesserung politischer Entscheidungen führen“ (S. 330).

Eine solche Herangehensweise bleibt ein produktiver Weg, um über Qualität in wissenschaftlicher Politikberatung nicht nur zu sprechen, sondern sie auch praktisch umzusetzen.

Literatur

- Alasuutari, P., & Qadir, A. (2014). Epistemic governance: An approach to the politics of policy-making. *European Journal of Cultural and Political Sociology*, 1(1), 67–84.
- Allegra, A. (2024). *The division of labour in the practice of scientific advice to policy in the European Union* [Doctoral Thesis, UCL (University College London)].
<https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10191529/>
- Asdal, K. (2015). What is the issue? The transformative capacity of documents. *Distinktion: Journal of Social Theory*, 16(1), 74–90.
- Barlösius, E. (2009). „Forschen mit Gespür für politische Umsetzung“ – Position, interne Strukturierung und Nomos der Ressortforschung. *dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management*, 2(2), Article 2.
- Barlösius, E., & Ruffing, E. (2021). Die Infragestellung wissenschaftlichen Wissens und wissenschaftlicher Expertise. Eine sozialwissenschaftliche Heuristik. In S. M. Büttner & T. Laux (Hrsg.), *Umstrittene Expertise: Zur Wissensproblematik der Politik* (S. 111–134). Nomos.
- Beck, S., & Nardmann, J. (2021). Wissenschaftliche Rückendeckung für politische Alternativlosigkeit? Kontroversen um Expertisen in der deutschen Corona-Politik. In S. Büttner & T. Laux (Hrsg.), *Umstrittene Expertise: Zur Wissensproblematik der Politik* (S. 187–214). Nomos.
- Behdinan, A., Gunn, E., Baral, P., Sritharan, L., Fafard, P., & Hoffman, S. J. (2018). An Overview of Systematic Reviews to Inform the Institutional Design of Scientific Advisory Committees. *Global Challenges*, 2(9), 1800019.
- Blätte, A. (2019). Politikberatung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. In S. Falk, M. Glaab, A. Römmele, H. Schober, & M. Thunert (Hrsg.), *Handbuch Politikberatung* (S. 25–38). Springer Fachmedien.

- Bogner, A. (2021). *Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet*. Reclam Verlag.
- Bogner, A., & Buntfuß, P. (2023). Evidenz und Eindeutigkeit – Herausforderungen der Organisation wissenschaftlicher Politikberatung. In A. Bogner, *Nach Corona. Reflexionen für zukünftige Krisen* (S. 72–87). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
<https://doi.org/10.1553/978OEAW95696>
- Bogner, A., & Torgersen, H. (2005). Sozialwissenschaftliche Expertiseforschung. Zur Einleitung in ein expandierendes Forschungsfeld. In A. Bogner & H. Torgersen, *Wozu Experten? Ambivalenzen der Beziehung von Wissenschaft und Politik* (S. 7–29). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Brans, M., Timmermans, A., & Gouglas, A. (2022). A Theoretical Perspective on the Roles of Political Scientists in Policy Advisory Systems. In M. Brans & A. Timmermans (Hrsg.), *The Advisory Roles of Political Scientists in Europe: Comparing Engagements in Policy Advisory Systems* (S. 15–39). Springer International Publishing
- Brown, M. J. (2020). *Science and moral imagination. A new ideal for values in science*. University of Pittsburgh Press.
- Buchholz, N. (2025). Zur Semantik von Normativität: ‚Norm‘ und Normbegriff. In T. Gutmann & M. Wagner-Egelhaaf (Hrsg.), *Normativität in Recht und Literatur* (Vol. 10, pp. 105–128). Springer.
- Büttner, S., & Laux, T. (2021). Umstrittene Expertise und die Wissensproblematik der Politik: Eine Einführung. In *Umstrittene Expertise: Zur Wissensproblematik der Politik* (S. 11–40). Nomos.
- Capano, G., Casula, M., & Toth, F. (2025). The role and types of expert bodies in policy advisory systems. In G. Capano, J. Craft, & M. Howlett (Hrsg.), *The Routledge Handbook of Policy Advisory Systems* (S. 109–120). Routledge.
- Capano, G., Craft, J., & Howlett, M. (2025a). Introduction. Policy Advisory Systems: Research agendas and comparative approaches. In G. Capano, J. Craft, & M. Howlett (Hrsg.), *The Routledge Handbook of Policy Advisory Systems* (S. 1–10). Routledge.

- Capano, G., Craft, J., & Howlett, M. (Hrsg.). (2025b). *The Routledge Handbook of Policy Advisory Systems*.
- Cash, D. W., Clark, W. C., Alcock, F., Dickson, N., Eckley, N., & Jäger, J. (2002). Saliency, Credibility, Legitimacy and Boundaries: Linking Research, Assessment and Decision Making. *SSRN Electronic Journal*.
- Cash, D. W., Clark, W. C., Alcock, F., Dickson, N. M., Eckley, N., Guston, D. H., Jäger, J., & Mitchell, R. B. (2003). Knowledge systems for sustainable development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(14), 8086–8091.
- Collins, H. M., & Evans, R. (2007). *Rethinking expertise*. University of Chicago Press.
- Craft, J., & Howlett, M. (2017). Policy advice and policy advisory systems in policy formulation. In M. Howlett & I. Mukherjee (Hrsg.), *Handbook of Policy Formulation*. Edward Elgar Publishing.
- Douglas, H. E. (2009). *Science, policy, and the value-free ideal*. University of Pittsburgh Press.
- Douglas, H. E. (2021). *Science, values, and democracy: The 2016 Descartes Lectures* (T. Richards, Hrsg.; First edition). Consortium for Science, Policy & Outcomes.
- European Commission (2022): *Commission Staff Working Document: Supporting and connecting policymaking in the Member States with scientific research*. SWD(2022) 346 final, Brussels.
- Eyal, G. (2019). *The crisis of expertise*. Polity.
- Falk, S., Glaab, M., Römmele, A., Schober, H., & Thunert, M. (2019). Politikberatung – eine Einführung: Kontexte, Begriffsdimensionen, Forschungsstand, Themenfelder. *Handbuch Politikberatung*, 3–24.
- Falk, S., Rehfeld, D., Römmele, A., & Thunert, M. (2007). Kooperative Politikberatung. Ein neues Beziehungsgeflecht zwischen Politik und Politikberatung? *Politische Vierteljahresschrift*, 48(2), 322–337.
- Fleischer, J., Veit, S., & Hustedt, T. (2010, Mai 3). *Wissen ist Macht? Wissenschaftliche Politikberatung der Bundesregierung | Lobbying und Politikberatung*. bpb.de.

<https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/32771/wissen-ist-macht-wissenschaftliche-politikberatung-der-bundesregierung/>

- French, R. D. (2018). Lessons from the evidence on evidence-based policy. *Canadian Public Administration*, 61(3), 425–442.
- French, R. D. (2019). Is it time to give up on evidence-based policy? Four answers. *Policy & Politics*, 47(1), 151–168.
- Gluckman, P. (2014). The art of science advice to government. *Nature*, 507(7491), Article 7491.
- Gluckman, P. (2018). The role of evidence and expertise in policy-making: The politics and practice of science advice. *Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales*, 151(467/468), 91–101.
- Gluckman, P., Bardsley, A., & Kaiser, M. (2021). Brokerage at the science–policy interface: From conceptual framework to practical guidance. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), Article 1.
- Grundmann, R. (2017). The Problem of Expertise in Knowledge Societies. *Minerva*, 55(1), 25–48.
- Haas, P. M. (2004). When does power listen to truth? A constructivist approach to the policy process. *Journal of European Public Policy*, 11(4), 569–592.
- Habermas, J. (1970). *Technik und Wissenschaft als >Ideologie<* (4. Auflage). Suhrkamp.
- Halligan, J. (1995). Policy Advice and the Public Service. In *Governance in a Changing Environment* (S. 138–172). MQUP.
- Havstad, J. C., & Brown, M. J. (2017). Neutrality, relevance, prescription, and the IPCC. *Public Affairs Quarterly*, 31(4), 303–324.
- Hoffman, S. J., Ottersen, T., Tejpar, A., Baral, P., & Fafard, P. (2018). Towards a Systematic Understanding of How to Institutionally Design Scientific Advisory Committees: A Conceptual Framework and Introduction to a Special Journal Issue. *Global Challenges*, 2(9), 1800020.

- Hopkins, A., Foxen, S., Oliver, K., & Costigan, G. (2021). *Science Advice in the UK*. Foundation for Science and Technology.
- Jasanoff, S. (1994). *The fifth branch: Science advisers as policymakers*. Harvard University Press.
- Jasanoff, S. (Hrsg.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Kärkkäinen, T., Lammensalo, L., Kuosmanen, J., & Koivulehto, I. (2024). *Pathways to Impact: Researcher's Handbook on Science-for-Policy*. Finnish Academy of Science and Letters.
<https://acadsci.fi/en/publications/a-new-handbook-provides-tools-for-researchers-in-the-science-policy-interface/>
- Koppl, R., Pronin, K., Cowen, N., Podemska-Mikluch, M., & Paniagua, P. (2025). Bespoke science: The use of ad hoc scientific advisory committees in the Covid-19 pandemic. *Public Choice*, 205(3-4), 513-536.
- Krick, E. (2015). Negotiated expertise in policy-making: How governments use hybrid advisory committees. *Science and Public Policy*, 42(4), 487-500.
- Krick, E., & Holst, C. (2019). The socio-political ties of expert bodies. How to reconcile the independence requirement of reliable expertise and the responsiveness requirement of democratic governance. *European Politics and Society*, 20(1), 117-131.
- Krick, E., & Leeten, L. (2022). Die umkämpfte Autorität des Wissens im politischen Kontext. Eine Frage des Vertrauens. In G. F. Schuppert, R. A. Römhildt, & P. Weingart (Hrsg.), *Herrschaft und Wissen* (S. 145-170). Nomos.
- Ledermann, S. (2014). Evidenz und Expertise im vorparlamentarischen Gesetzgebungsprozess: Die Rolle von Verwaltung und externen Experten. *Swiss Political Science Review*, 20(3), 453-485.
- Lentsch, J. (2016). Wissenschaftliche Politikberatung: Organisationsformen und Gestaltungselemente. In D. Simon, A. Knie, S. Hornbostel, & K. Zimmermann (Hrsg.), *Handbuch Wissenschaftspolitik* (S. 317-334). Springer Fachmedien Wiesbaden.

- Luhmann, N. (2008). *Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?* (5. Aufl). VS.
- MacKillop, E., & Downe, J. (2023). Knowledge brokering organisations: A new way of governing evidence. *Evidence & Policy*, 19(1), 22–41.
- MacKillop, E., Quarmby, S., & Downe, J. (2020). Does knowledge brokering facilitate evidence-based policy? A review of existing knowledge and an agenda for future research. *Policy & Politics*, 48(2), 335–353.
- Mätzke, M. (2021). Political resonance in Austria's coronavirus crisis management. In S. Greer, E. King, E. Massard Da Fonseca, & A. Peralta-Santos (Eds.), *Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of COVID-19* (pp. 280–294). University of Michigan Press.
- McGoey, L. (2012a). Strategic unknowns: Towards a sociology of ignorance. *Economy and Society*, 41(1), 1–16.
- McGoey, L. (2012b). The logic of strategic ignorance. *The British Journal of Sociology*, 63(3), 533–576.
- Pamuk, Z. (2022). COVID-19 and the Paradox of Scientific Advice. *Perspectives on Politics*, 20(2), 562–576.
- Parkhurst, J. (2016). *The Politics of Evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence*. Routledge.
- Parviainen, J., Koski, A., & Torkkola, S. (2021). 'Building a Ship while Sailing It.' Epistemic Humility and the Temporality of Non-knowledge in Political Decision-making on COVID-19. *Social Epistemology*, 35(3), 232–244.
- Paul, K. T. (2019, Februar 28). Politik und Wissenschaft: Rhetorik der Evidenz oder Politik der Interessen. FALTER. <https://www.falter.at/think-tank/20190228/rhetorik-der-evidenz-oder-politik-der-interessen> (letzter Zugriff 08.04.2026)

Parlament Österreich (2024, Juli 16). Was ist evidenzbasierte Gesetzgebung?

<https://www.parlament.gv.at/fachinfos/r/w/Was-ist-evidenzbasierte-Gesetzgebung> (letzter Zugriff 08.04.2026)

Pearson, H. (2024). Science could solve some of the world's biggest problems. Why aren't governments using it? *Nature*, 636(8041), 26–30.

Pedersen, D. B. (2014). The Political Epistemology of Science-Based Policy-Making. *Society*, 51(5), 547–551.

Pielke, R. (2007). *The honest broker: Making sense of science in policy and politics*. Cambridge University Press.

Pritzlaff, T., & Nullmeier, F. (2009). Zu einer Theorie politischer Praktiken. *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 38(1), 7–22.

Pštroš, K., Firestein, S., Almeida, P. V., & Pasternak, N. (2025). Science advice at the top: A global overview of chief science advisor model in governance. *Science and Public Policy*, scsf072.

Simons, A., & Schniederermann, A. (2021). The neglected politics behind evidence-based policy: Shedding light on instrument constituency dynamics. *Policy & Politics*, 49(4), 513–529.

Straßheim, H. (2015). Politics and policy expertise: Towards a political epistemology. In F. Fischer, D. Torgerson, A. Durnová, & M. Orsini (Hrsg.), *Handbook of Critical Policy Studies*. Edward Elgar Publishing.

Straßheim, H. (2023). Ironie der Evidenz: Politisch-epistemische Verdeckung: das Beispiel der randomisierten Kontrollstudien. In S. Bender, O. Flügel-Martinsen, & M. Vogt (Hrsg.), *Verdeckungen* (S. 83–110). Bielefeld University Press.

Straßheim, H. (2024). A world of evidence: the global spread and silent politics of evidence cultures. *Policy and Society*, 43(4), 414–431.

Sutherland, W. J., Spiegelhalter, D., & Burgman, M. (2013). Policy: Twenty tips for interpreting scientific claims. *Nature*, 503(7476), 335–337.

- Tetlock, P. (2005). *Expert Political Judgment: How Good is It? how Can We Know?* Princeton University Press.
- Torney, D. (2021). Deliberative Mini-Publics and the European Green Deal in Turbulent Times: The Irish and French Climate Assemblies. *Politics and Governance*, 9(3), 380–390.
- Turner, S. P. (2010). Normal Accidents of Expertise. *Minerva*, 48(3), 239–258.
- Tyler, C. (2013, Dezember 2). Top 20 things scientists need to know about policy-making. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/science/2013/dec/02/scientists-policy-governments-science>
- Weingart, P. (1999). Scientific expertise and political accountability: Paradoxes of science in politics. *Science and Public Policy*, 26(3), 151–161.
- Weingart, P. (2015). Wissensgesellschaft und wissenschaftliche Politikberatung. In S. Falk, M. Glaab, A. Römmele, H. Schober, & M. Thunert (Hrsg.), *Handbuch Politikberatung* (S. 1–12). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Weingart, P., Kurth, R., Hartung, F., & Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.). (2008). *Leitlinien Politikberatung*. Berlin-Brandenburgische Akad. d. Wiss.
- Weingart, P., & Lentsch, J. (2008). *Wissen, Beraten, Entscheiden: Form und Funktion wissenschaftlicher Politikberatung in Deutschland*. Velbrück.
- Wilsdon, J. (2014). The Past, Present and Future of the Chief Scientific Advisor. *European Journal of Risk Regulation*, 5(3), 293–299.